

**EFFECTOS Y
OPERACIÓN DE
LAS ESCUELAS
CONTRATADAS EN
COLOMBIA**

EFFECTOS Y OPERACIÓN DE LAS ESCUELAS CONTRATADAS
EN COLOMBIA

CLAUDIA MILENA DÍAZ RÍOS

Universidad de Toronto

claudia.diazrios@utoronto.ca

NATHALIA URBANO CANAL

Universidad del Rosario

nathalia.urbano@urosario.edu.co

Asistente de investigación:

MARÍA NATALY ORTEGÓN PENAGOS

Universidad del Rosario

marian.ortegon@urosario.edu.co

Citar como:

Díaz Ríos, Claudia, and Nathalia Urbano. "Efectos y Operación de Las Escuelas Contratadas En Colombia. Inform Final." Bogotá: ICFES - Universidad del Rosario, 2018.

Resumen

Este artículo presenta un análisis de las escuelas contratadas en Colombia, sus efectos y operación. El análisis combina técnicas cuantitativas de emparejamiento basadas en los resultados de las pruebas Saber 11 (administrados por el Icfes) y la encuesta de educación formal C600 (administrada por el DANE) con un análisis comparativo cualitativo basado en entrevistas y grupos focales con actores involucrados en el programa de escuelas contratadas. Teniendo como referente conceptual la teoría de las escuelas contratadas y el problema de agente-principal, el análisis cuantitativo indica que, al contrario de lo sugerido por la teoría, los estudiantes en escuelas contratadas en Colombia tienen un menor desempeño en exámenes estandarizados. El análisis cualitativo muestra que tal desempeño inferior está asociado, por un lado, a las dificultades del principal (gobiernos locales) para establecer altos estándares ante las presiones por aumentar la cobertura y ofrecer incentivos que atraigan proveedores calificados. Por otro lado, los agentes (escuelas contratadas) cuentan con condiciones precarias, por lo general asociadas a la alta vulnerabilidad de la población a la que atienden. De tal forma, mientras que los gobiernos locales dependen de las escuelas contratadas para aumentar su cobertura, estas generan una alta dependencia de los subsidios públicos sin que logren mejorar la calidad de sus procesos educativos. Sólo las escuelas que tienen menor dependencia financiera de la contratación, que están localizadas en zonas relativamente menos vulnerables, y cuyas entidades territoriales tienen mayor oferta pública logran mejorar sus procesos por la vía de capacitación de maestros y procesos de planeación institucionalizada, permanente y coordinada con todos los docentes. Estos hallazgos sugieren la dificultad de generar un mercado educativo efectivo con proveedores existentes en zonas marginales y con gobiernos cuyas capacidades de control e incentivos son débiles.

Introducción

Diferentes estudios han demostrado la expansión de distintas formas de alianzas público-privadas educativas –APP–, generalmente bajo la premisa de que el sector privado tiene mayor capacidad y experticia para ofrecer una educación diversa, de calidad y con mayor eficiencia (Heyneman & Stern, 2014; Kober, 1999; Verger, Fontdevila, & Zancajo, 2017). Aunque las modalidades de APP son muy variadas, todas se sustentan en el supuesto de que la mayor calidad se deriva de la flexibilidad y autonomía de las escuelas privadas para contratar su personal y de los mecanismos de mercado sobre los cuales funcionan, que estimulan la permanencia de los mejores proveedores educativos (Patrinós, Osorio, and Guáqueta 2009; Tooley 2007). Los estudios que analizan el rendimiento de las APP se han concentrado por lo general en la evaluación de los bonos educativos y las escuelas *charter*. Dichas investigaciones han reportado resultados mixtos que incluyen mejor rendimiento de estas escuelas medido por los aprendizajes de los estudiantes (Abdulkadiroglu, Angrist, Hull, & Pathak, 2016; Booker, Gilpatric, Gronberg, & Jansen, 2008; Hsieh & Urquiola, 2006; Patrinós, Osorio, & Guáqueta, 2009; Tooley, 2007), desempeños similares a los de las escuelas públicas tradicionales (Allen & Vignoles, 2016; Bettinger, 2005; Davies, 2013; McEwan, 2002), resultados inferiores a los del sector público (Lubienski & Theule Lubienski, 2013; Mancebón, Calero, Choi, & Ximénez-de-Embún, 2012), y efectos negativos en la segregación escolar, en la medida en que la selección de escuela promovida a menudo por las APP permite que las familias más aventajadas se concentren en las escuelas con mejores resultados, dejando a los estudiantes más vulnerables en las escuelas con más bajos desempeños (Mizala and Torche 2012; Elacqua 2012; Mancebón-Torrubia and Ximénez-de-Embún 2014; Fiske and Ladd 2003). No obstante, poca atención se le ha dedicado al análisis de otras modalidades de APP como las escuelas contratadas.

Las escuelas contratadas son organizaciones de propiedad y operación privada financiadas parcial o totalmente con dineros públicos bajo la figura de un contrato con una agencia gubernamental. A diferencia de los bonos educativos, el gobierno se reserva el derecho de seleccionar y establecer un contrato con estas organizaciones para asegurar la adecuada prestación y conservar un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a las familias tener a quién recurrir cuando la escuela no cumpla

con sus propósitos. En contraste con las escuelas *charter* o concesionadas, según su denominación en Colombia, las escuelas contratadas son completamente independientes del gobierno, con lo cual los propietarios conservan la autoridad legal sobre la existencia y demás decisiones internas de la organización escolar (por ejemplo, cierre, ampliación, fusión, dirección, etc.) (Hill, Pierce, and Guthrie 1997). Además de la administración del servicio educativo, las escuelas contratadas proveen en su totalidad la infraestructura y equipamiento escolar y tienen la capacidad de registrar estudiantes que paguen su matrícula junto con los subsidiados por el gobierno.

Este artículo argumenta que Colombia ofrece un escenario propicio para evaluar los efectos de las escuelas contratadas y entender su operación en el contexto de países en desarrollo similares. Los hallazgos indican que, al contrario de lo sugerido por la teoría, los estudiantes en escuelas contratadas en Colombia tienen un menor desempeño en exámenes estandarizados. La evidencia también sugiere que tal desempeño está mediado por las condiciones precarias de muchas de las escuelas privadas que participan en la contratación, los bajos estímulos para desarrollar o atraer mejores proveedores interesados en atender población vulnerable, y el limitado margen de maniobra del gobierno para establecer estándares, mecanismos de rendición de cuentas y sanciones efectivas para escuelas contratadas deficitarias. En lo que sigue, este artículo describe en detalle la teoría de las escuelas contratadas, su desarrollo en Colombia, la metodología usada para la recolección y análisis de resultados y los hallazgos particulares de este estudio.

La teoría de las escuelas contratadas y el problema de agente-principal

La contratación del servicio educativo se define como el proceso por el cual el gobierno adquiere una cantidad y calidad definida de servicio educativo a un precio acordado con un proveedor específico, el cual aporta la producción completa de dicho servicio (infraestructura, equipamiento, administración y prestación). El contrato implica la selección de proveedores sobre la base de procesos competitivos llevados a cabo por una agencia gubernamental con claros criterios de elegibilidad (LaRocque & Patrinos, 2006). En teoría, al pagar por la matrícula de estudiantes en escuelas privadas, la cobertura educativa se expande rápidamente sin incurrir en gastos públicos

de infraestructura y equipamiento (Patrinós et al., 2009; Savas, 2000). De esta forma, la teoría sugiere que el sector público podría extraer beneficios de la inversión privada mientras que los estudiantes recibirían una educación de mayor calidad en comparación con la escuela pública. Dicha calidad superior estaría garantizada por la autonomía de las escuelas privadas para seleccionar su personal y construir su proyecto pedagógico, y por incentivos que hacen que las escuelas privadas quieran aumentar su matrícula y así recibir mayores recursos (Banco Mundial, 2006; Hill et al., 1997). En últimas, los teóricos de las escuelas contratadas sugieren que a través de contratos, con incentivos adecuados y con una rigurosa rendición de cuentas, proveedores privados estarían en capacidad de prestar un mejor servicio educativo a estudiantes que de otra forma no podrían pagar por educación privada (LaRocque & Patrinós, 2006; Salamon & Elliott, 2002; Savas, 2000).

Las escuelas contratadas pueden entenderse como un modelo agente-principal. En dicho modelo, un individuo u organización (principal) contrata a otro (agente) para prestar servicios o proveer bienes. El agente debe entonces poner un esfuerzo en producir el servicio o bien esperado, por lo cual es recompensado por el principal de acuerdo con el contrato establecido (Eisenhardt, 1989). La teoría agente-principal asume que los agentes siempre buscan maximizar su ganancia y por ello ciertos factores condicionan la relación: 1) motivaciones del agente, 2) la relación entre el esfuerzo invertido, el resultado esperado, la recompensa y el riesgo asumido por el agente, 3) la información de la que disponen tanto agente como principal, y 4) el número de principales involucrados en la relación (Levačić, 2009). La interacción entre estos factores puede producir problemas como el conflicto entre las metas e intereses del agente y del principal, dificultades o altos costos de la verificación de lo que hace el agente por parte del principal, y distintas actitudes sobre la inversión y/o el riesgo que debe poner el agente para producir el resultado esperado (Eisenhardt, 1989). En presencia de dichos problemas, la relación no es óptima pues el agente no hace lo que lo que el principal espera.

Partiendo de esta perspectiva, las escuelas contratadas pueden analizarse como una relación en la que el gobierno, actuando como principal, establece un contrato y paga a escuelas privadas (agentes) por proveer servicios educativos acordes con las

necesidades y expectativas de sus ciudadanos. Ello implica que la agencia gubernamental encargada se orienta y está en capacidad de determinar la cantidad y tipo de educación que se requiere, el incentivo a proveer a las escuelas, y los estándares a cumplir (Hill, Pierce, and Guthrie 1997). Así mismo, es necesario tener una cantidad suficiente de proveedores privados calificados e interesados que hagan posible una selección idónea por parte de la agencia gubernamental (LaRocque, 2006). Con base en esta primera selección, las familias pueden escoger el proveedor de su preferencia, y el gobierno recompensa a dichas escuelas a través de la magnitud de su matrícula, estableciendo con ello un sistema de incentivos al mejoramiento (Milgrom, 1992). Sin embargo, el modelo de escuelas contratadas no transfiere totalmente la rendición de cuentas a las familias en la medida en que el gobierno tiene a su cargo no sólo la selección de los proveedores sino además el monitoreo de las escuelas (Milgrom, 1992; Hill, Pierce, and Guthrie 1997). No obstante, las escuelas contratadas tienen autonomía para contratar libremente su personal y tomar decisiones sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, aunque no están exentas de seguir los lineamientos curriculares nacionales (Hill, Pierce, and Guthrie 1997; Gauri and Vawda 2004).

Sin embargo, la arquitectura de los programas de escuelas contratadas puede funcionar muy distinto de lo que propone la teoría, -especialmente en países en desarrollo- y por ende puede causar conflicto de intereses entre el gobierno y las escuelas contratadas, dificultades para el monitoreo de las mismas, o dificultades para que las escuelas asuman el riesgo o hagan la inversión necesaria para ofrecer una educación de la calidad esperada. Dicha arquitectura conlleva problemas de al menos dos tipos: incentivos inadecuados y capacidades insuficientes. Los incentivos basados en el número de estudiantes matriculados pueden verse sesgados por los criterios de selección de las familias. Los padres pueden por ejemplo no tener o hacer caso omiso de información acerca del desempeño de las escuelas y en cambio usar otros criterios como ideas sociales generalizadas acerca de la superioridad de las escuelas privadas, ideas distintas acerca de mejores métodos y objetivos de enseñanza, o consideraciones acerca de la distancia, seguridad o costos de transporte hacia otras escuelas (Gauri and Vawda, 2004). Igualmente, si el gobierno define estándares específicos para

recompensar a las escuelas (por ejemplo, el desempeño en exámenes estandarizados), este esquema de contratación y pagos no dará estímulos para perseguir otros objetivos que pueden ser igualmente importantes para la calidad o relevantes para las comunidades (por ejemplo, educación física, educación artística, formación para el trabajo y otras competencias no medidas por pruebas, etc.) (Verger, Bonal, and Zancajo 2016).

Por su parte, países en desarrollo pueden tener un número insuficiente de proveedores calificados especialmente en zonas de población vulnerable. Las escuelas privadas en áreas de pobreza suelen tener baja capacidad para la innovación, y escasos recursos para atraer y retener docentes calificados (McLoughlin, 2013). Esta situación se agudiza en países pobres y/o con baja inversión en educación en los que el pago por estudiante puede no ser suficiente para atraer o generar mejores proveedores y en donde la preparación docente en general es deficitaria (Srivastava and Walford, 2007). Más aún, los gobiernos pueden tener dificultades en generar y/o cubrir los costos de los mecanismos de monitoreo necesarios para asegurarse de que las escuelas contratadas cumplan con los estándares establecidos y evitar que incurran en inflación del número de estudiantes matriculados (Milgrom, 1992). Así mismo, el gobierno puede evadir la imposición de sanciones a las escuelas contratadas que no alcancen los estándares si depende excesivamente de este agente para prestar el servicio educativo y/o si no está preparado para enfrentar el potencial rechazo de la comunidad a la terminación del contrato de prestación de servicio (Gauri and Vawda, 2004).

A pesar de los problemas a los que están expuestas las escuelas contratadas, hay pocos estudios que proporcionen información empírica sobre los mismos o sobre los efectos de dichas escuelas. En su evaluación de escuelas contratadas en Pakistán (o privadas subsidiadas según la denominación del país), Kim et al (1999) encuentran que el subsidio favorece el acceso a la educación de los estudiantes más pobres. Sin embargo, dado que su modelo no tiene en cuenta las diferencias de base entre el grupo tratamiento y el grupo control, es difícil asegurar que el efecto se puede atribuir al programa. Amjad y MacLeod (2014) encuentran que los estudiantes en escuelas privadas con subsidios públicos tienen mejores rendimientos que los estudiantes en escuelas públicas, pero dicho efecto desaparece cuando se controla por el monto de la

matrícula privada. McEwan (2002) también encuentra que las escuelas subsidiadas en Argentina obtienen mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes en comparación a las escuelas públicas. No obstante, el modelo aplicado por McEwan no da cuenta del sesgo en la autoselección de los estudiantes, cuyas familias pueden elegir escuela, ni el sesgo en la selección por parte de la escuela ya que las escuelas privadas subsidiadas pueden establecer criterios para la admisión de estudiantes. Por último, análisis de escuelas de bajo costo, las cuales en muchos casos son similares a las contratadas, muestran que las mismas tienen efectos positivos pequeños en el aprendizaje pero que no necesariamente dichos efectos benefician a los estudiantes más pobres (McCloughlin, 2013; Srivastava & Walford, 2007).

Las proposiciones de la teoría de las escuelas contratadas y los problemas que pueden surgir de esta relación teórica entre agente principal pueden ser evaluadas empíricamente. En lo que sigue, se describe por qué Colombia constituye un caso adecuado para este trabajo empírico y se describe brevemente la estrategia metodológica de este estudio.

Comparabilidad de las escuelas contratadas en Colombia y estrategia metodológica

En Colombia, el subsidio público a escuelas privadas tiene una larga tradición que data de principios del siglo XX cuando el Estado oficializó la financiación de la Iglesia para la prestación del servicio educativo en zonas apartadas (Castillo, 2008). Desde entonces, la educación contratada en el país ha sido persistente en el tiempo y se ha ampliado a otros proveedores no confesionales. La modalidad de educación contratada creció entre el año 2001 y 2006 del 3% al 10% de la matrícula financiada por el sector público y bajó al 6% en 2013, según datos suministrados por la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Pese a tal tradición y persistencia, los estudios sobre APP educativas en el país se han concentrado en otras modalidades menos extendidas como los bonos educativos, cuya evolución ha sido inconsistente en el tiempo y actualmente representa menos del 1% de la matrícula en el sector público, y en las escuelas concesionadas que cubren cerca del 3% de la matrícula financiada por el estado. Para estas dos modalidades, la evidencia sugiere efectos positivos (Angrist,

Bettinger, Bloom, King, & Kremer, 2002; Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006; Barrera-Osorio, 2007; Calderón, 1996; Sarmiento, Alonso, Duncan, & Garzón, 2005; Villa & Duarte, 2002). No obstante, la evidencia empírica robusta sobre la efectividad de las escuelas contratadas es escasa. Uribe, Murnane, Willett y Somers (2006) y Valero (2015) encuentran que las escuelas contratadas y las escuelas públicas tienen resultados educativos similares, después de controlar por características socioeconómicas de los estudiantes y características de los profesores. Uribe et al (2006) añaden que las escuelas contratadas presentan una dispersión más grande en los resultados de sus estudiantes en comparación con las escuelas públicas y muestran que las escuelas públicas tienen en promedio profesores más calificados, lo que contradice el supuesto de la teoría de las escuelas contratadas sobre su flexibilidad para contratar personal más idóneo. En resumen, la evidencia específica sobre escuelas contratadas es escasa y presenta resultados no concluyentes. Esto puede indicar que dichas escuelas sólo funcionan en algunos contextos o bajo ciertas condiciones, lo que hace pertinente revisar su impacto y analizar los problemas que pueden surgir de la relación entre agente y principal.

Las similitudes entre las escuelas contratadas y las escuelas públicas en Colombia facilitan la identificación del efecto de las primeras. Desde el año 2001, la nación usa la misma fórmula basada en el número de estudiantes matriculados, el nivel educativo al que atienden y sus características socioeconómicas para definir la financiación pública para escuelas contratadas y escuelas públicas tradicionales con dos salvedades: por un lado, las escuelas contratadas pueden cobrar matrícula a los estudiantes que no estén financiados por el Estado, y por otro, las Secretarías de Educación no pueden exceder, pero sí ofrecer una menor tarifa por estudiante a las escuelas contratadas (Diaz Rios, 2018).¹ Ambos tipos de escuela deben seguir los estándares curriculares nacionales, contratar profesores certificados, y rendir el mismo tipo de exámenes estandarizados. Igualmente, ambos sectores gozan de similares niveles de autonomía para determinar sus proyectos educativos y estrategias pedagógicas, aunque las escuelas públicas no son autónomas para la contratación docente. Por otro lado, aunque las familias tienen la posibilidad de sugerir la escuela en la que quieren matricular a sus hijos, son las Secretarías de Educación las que toman esta decisión basada en criterios de

priorización que incluyen tener hermanos en la escuela, estar clasificado en nivel SISBÉN I, II o III, ser población desplazada, tener discapacidad, y residir cerca al establecimiento educativo (Resolución 5360, 2006). Adicionalmente, para tener la asignación de un cupo en escuela contratada, los estudiantes deben residir en una zona con insuficiencia de cupos públicos y no haber estado matriculado previamente en una escuela pública de la zona (Director de Cobertura Secretaría de Educación del Distrito - SED; Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, 2018). Si bien esto limita la capacidad de los padres para seleccionar escuela, este mecanismo también evita la selección de estudiantes por parte de los establecimientos educativos. La selección basada en criterios socioeconómicos, hace que la población estudiantil en ambos tipos de escuela pertenezca a sectores con similar vulnerabilidad (Tabla 1). Con recursos comparables, mecanismos de gobernanza moderadamente distintos y estudiantes de sectores sociales relativamente similares, las escuelas contratadas en Colombia proveen un escenario propicio para evaluar los efectos de este modelo educativo en el desempeño de los estudiantes.

Estrategia metodológica cuantitativa

El estudio empieza por identificar el efecto de las escuelas contratadas en las pruebas Saber 11 de los estudiantes que reciben subsidio. Por ende, el análisis se restringió a estudiantes en escuelas públicas tradicionales y estudiantes en escuelas contratadas cuya mensualidad es cubierta por el sector público.² Para el estudio se utilizan dos fuentes: el Saber 11 administrado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en los años 2014 y 2015 (segundo semestre), y el C600 administrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en los mismos años. Del Saber 11 se tomaron los puntajes globales y en las áreas de matemáticas y lectura crítica, así como datos sobre sus condiciones socioeconómicas, lo cual incluye edad, género, área de residencia rural o urbana, nivel educativo de los padres, nivel SISBÉN, ingreso familiar mensual, e información sobre si el estudiante trabaja o no. El C600 provee datos a nivel de cada sede-jornada como modalidad de prestación del servicio educativo, el carácter (académico, técnico o ambos), el número de estudiantes matriculados, el número y nivel educativo de los docentes y la Secretaría de Educación o entidad territorial a la que pertenece la escuela. Adicionalmente, con la

información sobre el número de docentes y número de estudiantes, se calculó la proporción de estudiantes por maestro así como el porcentaje de docentes con título inferior a pregrado universitario, con título universitario, y con posgrado. La muestra también se restringió a los municipios que tienen ambos tipos de modalidad, educación pública y contratada, y a las Secretarías que tuvieran al menos 5% de su matrícula en educación contratada.³ Se excluyeron del análisis a los estudiantes que hubieran tomado la prueba Saber 11 previamente, lo que reduce las posibilidades de tener repitentes en la muestra. También se excluyeron estudiantes en edades atípicas,⁴ así como estudiantes en discapacidad, dada la dificultad de los datos de captar los distintos niveles de discapacidad⁵ y dado también que es posible que estos estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades más severas, no necesariamente presenten la prueba a pesar de estar registrados en una escuela. Otras observaciones fueron eliminadas por tener información faltante o posiblemente errónea en el número de estudiantes, número de docentes, y en la información socioeconómica del estudiante.⁶ La muestra final es de 192.707 observaciones (95.246 estudiantes para el año 2014 y 101.461 para 2015) en 3.258 sedes-jornada⁷ (1.526 para 2014 y 1.732 para 2015). Se tomó cada jornada escolar como una escuela distinta siguiendo a Barrera (2007). De todos los estudiantes, 23.520 son estudiantes subsidiados por el gobierno en 716 escuelas contratadas (11.618 estudiantes en 2014, 11.902 en 2015). Para asegurar mejor la comparabilidad de los estudiantes, se utilizaron diversos métodos de emparejamiento que permitieran fijar el análisis en estudiantes lo más parecidos posibles en ambos sectores y dar cuenta de la probabilidad de que las escuelas contratadas absorban estudiantes con características particulares.

Estrategia metodológica cualitativa

Una vez identificados los efectos de las escuelas contratadas, se combinaron dos estrategias que permitieron entender dichos efectos. Por un lado, se empleó la comparación de “sistemas muy similares” o casos que presentan una fuerte similitud en distintas variables pero cuyos resultados son considerablemente distintos (Przeworski & Teune, 1970). Las entidades territoriales, Cali (Secretaría de Educación de Cali) y Bogotá (Secretaría de Educación del Distrito, en adelante SED), pueden tratarse como sistemas muy similares en la medida en que estas dos ciudades tienen niveles

comparables de autonomía sobre sus sistemas educativos, y presentan niveles de cobertura educativa parecidos y crecientes para la población de 5 a 17 años (más del 95% en cobertura bruta). No obstante, para el año 2014, Cali era la capital con un mayor porcentaje de matrícula en escuelas contratadas (36% del total de la matrícula financiada con fondos públicos), mientras que Bogotá tenía uno de los porcentajes más bajos (10%). Estos dos casos permiten identificar cómo operan escuelas contratadas en escenarios que, aunque similares, impulsan de distinta forma el avance de la contratación. Por otro lado, se utilizó la comparación de casos diversos intentando seleccionar escuelas distintas que representen de forma mínima la mayor variación posible de la muestra (Seawright & Gerring, 2008), Siguiendo este método, el estudio identificó tres tipos de escuelas contratadas en cada una de las entidades territoriales señaladas anteriormente: escuelas de bajo rendimiento o aquellas en las que los resultados de aprendizaje son comparativamente más bajos que el promedio, de rendimiento promedio, y de rendimiento alto o superiores al rendimiento promedio. De cada uno de estos tres grupos, se seleccionó de forma aleatoria una escuela para desarrollar el trabajo de campo (tres escuelas por entidad territorial, seis en total) (Ver Apéndice 1 para una descripción más detallada del trabajo de campo).

Con base en las entrevistas, grupos focales y encuestas recogidas en el trabajo de campo, se desarrolló un análisis cualitativo de contenido de tipo deductivo basado en las hipótesis de la teoría de las escuelas contratadas. Se optó por un análisis de tipo latente con el fin de identificar el significado subyacente del texto de los participantes (Bengtsson, 2016). Todo el material se transcribió y codificó siguiendo los códigos determinados por las hipótesis de la teoría de escuelas contratadas (Ver Apéndice 1). Esta codificación permitió identificar patrones y compilar las formas en que diversos actores, a través de distintas escuelas y entidades territoriales, interpretan y valoran el funcionamiento de las escuelas contratadas.

Resultados cuantitativos

La Tabla 1 compara las medias de las variables entre los tratados (estudiantes subsidiados en escuelas contratadas) y el grupo control (estudiantes en escuelas públicas tradicionales) en la muestra original. Las diferencias entre estos dos grupos

son estadísticamente significativas en todas las variables menos en el nivel SISBÉN y los padres con secundaria completa. Además, los contrastes no juegan a favor de las escuelas contratadas. Estas escuelas tienen una mayor proporción de estudiantes en la zona rural y con un nivel educativo de los padres más bajo. Aunque menos pronunciadas, las escuelas contratadas también tienen estudiantes ligeramente mayores, con más bajos ingresos, y con mayor tendencia a trabajar. Posiblemente, estas diferencias reflejan la insuficiencia de cupos en escuelas públicas en zonas con población más vulnerable. Por otro lado, el 45% de los estudiantes en escuelas contratadas estudian en jornada completa en comparación con solo el 5% de estudiantes en escuelas públicas, en las que prima la media jornada (mañana y tarde). Así mismo, comparadas con las escuelas públicas, hay una mayor proporción de escuelas contratadas técnicas (12% comparado con 4% de escuelas públicas técnicas) mientras que las escuelas públicas tienen una mayor proporción de modalidad mixta (académicas y técnicas). Además, en promedio, las escuelas públicas tienen una menor *ratio* de estudiantes por docente y profesores con mayor nivel educativo, lo que coincide con los hallazgos de Uribe et al. (2006). Finalmente, los estudiantes en escuelas contratadas presentan resultados inferiores en las pruebas Saber 11. A nivel global, esta diferencia es de 0,161 desviaciones estándar, en el área de matemáticas 0,140 y en lectura crítica 0,184.

Resultados del emparejamiento (*Propensity Score Matching*)

Ahora bien, dado que la selección de los estudiantes a subsidiar en escuelas contratadas no es aleatoria y que las diferencias entre el grupo tratado y el grupo control no favorecen a las escuelas contratadas, es posible que los resultados inferiores en las pruebas estén asociadas a sesgos en la selección y no necesariamente al tratamiento. Por ello, se emplearon métodos de emparejamiento que permitieran balancear la distribución de las distintas variables observables y establecer comparaciones entre individuos lo más parecidos posible. Esta estrategia siguió tres pasos. En el paso uno, se estimó un modelo de regresión logística para calcular los puntajes de propensión (PS) (Ver Tabla 2). Se incluyeron en este paso variables que estuvieran claramente relacionadas con la asignación al tratamiento, que pudieran tener impacto en la variable dependiente y que no estuvieran afectadas o determinadas

por la asistencia a una escuela contratada (Bai, 2015). La regresión logística incluye entonces variables individuales (edad, género, área de residencia, educación del padre y de la madre, ingresos familiares mensuales, nivel SISBÉN, y si el estudiante trabaja), características de la escuela (jornada y tipo de educación), y las Secretarías de Educación como variables *dummy*. Esta última variable es relevante dado que las Secretarías de Educación están obligadas, por un lado, a seguir un proceso de asignación de cupos definido centralmente y basado en condiciones socioeconómicas de los estudiantes previamente mencionadas (Resolución 5360, 2006) y, por otro, a contratar cupos con instituciones privadas cuando hay insuficiencia de oferta pública (Ley 715, 2001, p. art. 27).⁸

Dado que las Secretarías sólo pueden contratar en zonas deficitarias, el emparejamiento idealmente debería incluir información de la zona de residencia del estudiante. Las Secretarías pueden desplazar estudiantes a zonas lejanas a su residencia para acomodarlos en una escuela pública pero sólo pueden contratar con escuelas privadas que queden en la zona con déficit. Es posible entonces que la zona de residencia tenga vulnerabilidades adicionales no observables o no captadas por la información disponible dado que no se cuenta con las direcciones de los estudiantes. Esta limitación del estudio trató de minimizarse con el uso de variables socioeconómicas que pueden indicar condiciones similares de los individuos, especialmente la zona rural y el nivel SISBÉN, y el uso de la Secretaría de Educación como variable *dummy*. Otras variables no observables incluyen, por ejemplo, diferencias en la motivación o habilidades académicas de los estudiantes en escuelas públicas y contratadas. No obstante con variables adecuadas a disposición, Stuart (2010) sugiere que una vez las características observables son similares entre el grupo control y el grupo tratado, y las observaciones están en la zona de soporte, el sesgo por características no observables es relativamente pequeño.

En el segundo paso se emplearon cuatro algoritmos de emparejamiento (vecino más cercano, combinación de vecino más cercano con emparejamiento exacto, combinación de emparejamiento con caliper y exacto, y ponderación del PS⁹) y tres especificaciones de emparejamiento (sin caliper, caliper 0,25, radio de 1 a 1 y vecino más cercano con reemplazo). En total, se estimaron siete modelos de emparejamiento con el objeto de

evaluar cuál de ellos lograba el mejor balance posible conservando todos o la mayoría de los tratados, comparar resultados entre distintos métodos, y evaluar la sensibilidad de los hallazgos del estudio.

El tercer paso emplea un análisis doblemente robusto aplicando el mismo modelo paramétrico a la muestra emparejada que se hubiese aplicado a la muestra sin emparejar, en este caso, una regresión lineal que incluye todas las variables de análisis. Este análisis “doblemente robusto” es una alternativa al análisis típico de diferencia de medias en la variable dependiente entre el grupo tratado y el grupo control, el cual asume que el tratamiento no está relacionado con el resto de las variables de control (Ho, Imai, King, & Stuart, 2007). Ho et al (2007) argumentan que tal supuesto no se cumple en la mayoría de los casos a menos que todas las observaciones se emparejen de manera exacta (exact matching). De tal manera, el análisis doblemente robusto se emplea para “limpiar” el desbalance residual de las variables entre los grupos proporcionando estimaciones más precisas (Stuart, 2010). Para los algoritmos con reemplazo, los individuos en el grupo control reciben una ponderación que refleja el número de veces que fueron seleccionados como pareja (Ho et al, 2007; Stuart, 2010). En el caso de la ponderación del PS (Weighting by the odds), se utilizó la muestra completa en la cual los individuos tratados reciben una ponderación igual a 1 mientras que los individuos del grupo control reciben una ponderación igual a $p/1-p$ donde p es la probabilidad individual de recibir el tratamiento (odds),

La tabla 3 describe los siete esquemas de emparejamiento y el número de observaciones en las muestras emparejadas resultantes. Siguiendo a Imai, King y Stuart (2008), la evaluación del balance de las variables no usó prueba t y valores p dado que los mismos son funciones del tamaño de la muestra, las cuales cambian con los emparejamientos y restan sentido a la comparación de valores p antes y después de aplicar el algoritmo. En cambio, se utilizó el sesgo estandarizado el cual se calculó dividiendo la diferencia de las medias de las variables del grupo tratado y el grupo control por la desviación estándar de los dos grupos combinados (Imai et al., 2008; Stuart, 2010). Un sesgo mayor a 0,25 indica desbalance en los grupos (Rubin, 2001). El cálculo de este sesgo utilizó una ponderación que refleja el número de veces que las

observaciones fueron seleccionadas como pareja en los esquemas con reemplazo, y en los modelos “weighting by the odds”, el sesgo estandarizado de cada variable se calculó usando las medias y las desviaciones estándar ambas ponderadas por las *odds* (1 para los tratados y $p/1-p$ para los individuos control).

Es importante anotar que aunque los esquemas 2, 3 y 4 redujeron el sesgo estandarizado a menos de 0,25 en todas las variables, también produjeron las muestras más pequeñas. Esta dificultad está relacionada con la asistencia a una escuela de jornada completa. En general, las escuelas contratadas tienden más a ser escuelas de jornada completa contrario a lo que ocurre con las escuelas públicas. En Bogotá por ejemplo, la Secretaría más grande del país y de la muestra (Secretaría No. 30), sólo el 1% de los individuos en el grupo control están en colegios de jornada completa (627 estudiantes) en comparación con el 94% de estudiantes en escuelas contratadas de la misma Secretaría (6030 estudiantes). Para resolver esta dificultad se utilizó el esquema 5 (vecino más cercano con reemplazo) el cual removió exitosamente todas las diferencias significativas entre los grupos con excepción de la Secretaría 34, cuya muestra no tiene estudiantes del grupo control en escuelas públicas de jornada completa. Así mismo, se empleó un esquema adicional basado en una regresión logística que excluye la jornada escolar (esquema 7). Aunque dicha variable no puede ser ignorada, este esquema permite mejores emparejamientos, lo cual mejora la validez externa. Como es de esperarse, el esquema 7 remueve todas las diferencias significativas en todas las variables con excepción de las asociadas a la jornada escolar.

La Tabla 4 presenta las estimaciones del efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (ATT). Para facilitar la comparación, la primera línea reporta los resultados en la muestra sin emparejar mientras que las siguientes reportan los resultados basados en los esquemas 2 al 4 por ser los que eliminaron las diferencias entre grupos, y los resultados de los esquemas 5, 6 y 7, los cuales lograron un mejor balance en casi todas las variables conservando a todos o casi todos los tratados. El ATT se calculó de dos formas: una regresión que emplea solamente las variables usadas en el emparejamiento (procedimiento doblemente robusto) y una segunda regresión que adiciona variables no incluidas en el emparejamiento por estar afectadas por el

tratamiento (ratio estudiantes por docente) o por no influir en la asignación al mismo (porcentaje de docentes con postgrado).

El ATT se reporta también en términos del tamaño del efecto medido en desviaciones estándar. Los resultados muestran efectos negativos de las escuelas contratadas en los puntajes de las pruebas Saber 11, los cuales son estadísticamente significativos en todos los modelos. El esquema 7 basado en la regresión logística que excluye la jornada presenta efectos negativos más pequeños en la regresión que sólo emplea las variables usadas en el emparejamiento pero resultados similares a los demás modelos en la regresión que incluye todas las variables. Es decir que aún excluyendo la variable jornada, los efectos negativos estimados siguen siendo consistentes.

En el puntaje global, los efectos varían en un rango de 0,114 a 0,262 desviaciones estándar. Para matemáticas, los efectos son ligeramente más pequeños. En comparación con un efecto de 0,075 desviaciones estándar en la muestra sin emparejar, los efectos en las muestras emparejadas oscilan entre 0,092 y 0,219. En lectura, los efectos son también más pequeños comparados con los efectos en el puntaje global pero más grandes en comparación con los puntajes en matemáticas. Los mismos oscilan entre 0,112 y 0,228 desviaciones estándar en las muestras emparejadas. Aunque no hay guías universales para evaluar la magnitud del tamaño del efecto, Cohen (2013) señala que 0,2 desviaciones estándar constituyen un efecto pequeño, 0,5 un efecto moderado, y 0,8 y más un efecto grande. De forma similar, en su meta-análisis de intervenciones para el mejoramiento del logro escolar, Hill, Bloom, Black y Lipsey (2008) encuentran que un efecto considerable oscila entre 0,23 y 0,33. Desde esta perspectiva, los efectos negativos de las escuelas contratadas pueden considerarse entre pequeños y marginales. Otra manera de evaluar el tamaño del efecto es comparar los coeficientes con otras variables de control dicotomizadas, especialmente con aquellas que han sido evaluadas como las que tienen mayor impacto en el logro de los estudiantes (Davies, 2013). Estudios en Colombia han encontrado que vivir en una zona rural es un importante predictor del logro educativo (García, Espinosa, Jiménez, & Parra, 2013; Gaviria & Barrientos, 2001; Sánchez & Otero, 2012; Sarmiento, Becerra, & González, 2000). En los modelos de regresión lineal

desarrollados sobre las muestras emparejadas (Tabla 5 a 7), el efecto de asistir a una escuela contratada es ligeramente menor al de vivir en una zona rural. En resumen, según todas estas referencias, los efectos negativos de las escuelas contratadas pueden considerarse cuando menos pequeños. Sólo algunos sobrepasan el límite de 0,2, y están un poco por debajo del efecto de la brecha rural-urbana. Ahora bien, dado que los PS y los emparejamientos sólo corrigen parcialmente el sesgo en las características observables, es posible que estos efectos sean más pequeños si los estudiantes de escuelas contratadas tienen otras vulnerabilidades no observables o más grandes si las zonas de las que provienen algunos de los estudiantes de escuelas públicas son más deficitarias.

Resultados cualitativos

Esta sección analiza la aplicación de los supuestos de la teoría de escuelas contratadas a las escuelas colombianas en esta modalidad sobre la base de los datos cualitativos recogidos. Como sucede con cualquier método cualitativo, los hallazgos aquí señalados pueden tener limitaciones en cuanto a su generalización en la medida en que la información recolectada no es estadísticamente significativa. Sin que se logre eliminar totalmente esta limitación, la combinación de la comparación de sistemas muy similares y el método de caso diverso aquí planteada apunta a obtener una representación mínima de la mayor variación posible entre observaciones (Seawright & Gerring, 2008). Otra limitación de la información reportada en las entrevistas y grupos focales refiere a los sesgos naturales de los participantes, los que incluyen las interpretaciones subjetivas de distintos eventos, la tentación de ofrecer las respuestas que se consideran socialmente deseables, y la sensibilidad que despierta sentir que las acciones propias están bajo escrutinio. Otro sesgo adicional está en las potenciales ambigüedades de diversas respuestas y en la interpretación de las mismas por parte de los investigadores. Para contrarrestar tales sesgos, se triangularon las respuestas de distintos actores a preguntas similares y tres distintos analistas de forma independiente desarrollaron una codificación reiterativa de las respuestas. Estos procedimientos permiten aumentar la validez interna del estudio (Bengtsson, 2016). Por otro lado, en futuros estudios conviene realizar un ejercicio similar en escuelas públicas tradicionales

con el objeto de identificar con mayor detalle cómo las diferencias de operación inciden en el desempeño de ambos tipos de escuela.

El análisis cualitativo sugiere algunas explicaciones claves sobre el desempeño inferior de dichas escuelas en comparación con el sector público tradicional. Para ello, agrupamos los supuestos en tres dimensiones que corresponden a 1) la arquitectura de la política o la combinación de instrumentos que definen la posibilidad de contratar, los criterios y procesos de elegibilidad de las escuelas, los incentivos y las sanciones para los contratantes, 2) la operación de los programas de contratación en las entidades territoriales o dicho de otra forma, la forma en la que las Secretarías de Educación manejan la contratación, y 3) la forma como operan los colegios contratados. En cada una de estas dimensiones se identificaron problemas de incentivos y capacidad institucional.

Arquitectura de la política

El primer grupo de supuestos a analizar refiere a la capacidad del gobierno para establecer necesidades de contratación que respondan a las expectativas de la comunidad y que definan la cantidad y calidad de la educación a proveer, así como los criterios para elegir proveedores adecuados. Previo al año 2001, el país no contaba con criterios claros centralizados para la contratación de escuelas y por ende las entidades territoriales tenían amplio margen para decidir con quién contratar, qué estudiantes asignar a las escuelas contratadas, y qué tarifas pagar a las mismas (Subdirección de Acceso MEN, comunicación personal, febrero 28 de 2018). Dada la ausencia de información en el país, no es posible estimar la expansión de las escuelas contratadas antes de 2001, pero las entrevistas indican que las condiciones de contratación variaban entre entidades territoriales, estaban muy poco reguladas y exigían muy bajo monitoreo o rendición de cuentas (Director de Cobertura SED; Subdirección de Acceso MEN, comunicación personal, 2018).

En 2001 se introducen por primera vez tres regulaciones centralizadas para las escuelas contratadas. En primer lugar, se regula la contratación de escuelas privadas bajo el principio de que las entidades territoriales certificadas sólo pueden contratar el servicio educativo con actores privados cuando la oferta pública sea insuficiente (Ley 715, 2001, art. 27). De esta forma, como instrumento de política, las escuelas

contratadas en Colombia se utilizan para suplir necesidades de acceso a la educación mientras la calidad y las expectativas o necesidades de la comunidad son en el mejor de los casos preocupaciones secundarias o focalizadas en grupos específicos como minorías étnicas o población en condición de discapacidad (Subdirección de acceso MEN, comunicación personal, febrero 28 de 2018). No obstante, la regulación no determina la medición de la insuficiencia de la oferta pública y por ende, las Secretarías siguen teniendo un amplio margen de maniobra. En segundo lugar, se establece el mecanismo de financiación por capitación junto con la restricción de no usar los fondos provenientes de las transferencias para pagar tarifas a escuelas contratadas que excedan el valor por estudiante establecido centralmente (Director de Cobertura SED; Subdirección de Acceso MEN; Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, 2018). Estos cambios inician un proceso de regulación de tarifas para las escuelas contratadas. Por último, la reglamentación también exige que las entidades territoriales, a través de las Secretarías de Educación, elijan a proveedores que acrediten “trayectoria e idoneidad” (Ley 715, 2001, art. 27). Sin embargo, esta reglamentación no define la noción de “trayectoria e idoneidad” más allá de años de existencia de la escuela y con ello, los criterios de selección de los proveedores a contratar quedan a la total discreción de las Secretarías de Educación (Subdirección de acceso MEN, comunicación personal, febrero 28 de 2018). De tal manera, la selección de las escuelas contratadas siguió dependiendo de las capacidades de cada Secretaría de Educación y de sus propios incentivos para aumentar o disminuir la contratación en su entidad territorial.

Las diferencias de capacidades se evidencian en la comparación entre Cali y Bogotá. Incluso antes de los cambios en la regulación central, Bogotá había hecho esfuerzos visibles en la ampliación de la capacidad del sector educativo público, había implementado por su cuenta algunos mecanismos de regulación de las escuelas contratadas como incentivos por inversión en calidad y por rendimiento medido a través de pruebas estandarizadas, y había centralizado la asignación de cupos a estudiantes en colegios públicos y contratados (Director de Cobertura SED; Rector colegio Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018). A falta de recursos, Cali optó en cambio por apoyarse más en la contratación para expandir el acceso a la educación y por ende sus

requisitos de selección de proveedores fueron mínimos. Ello permitió una mayor expansión de las escuelas contratadas en esta entidad territorial sin mayores criterios de calidad. Ahora bien, pese a las diferencias de capacidades entre entidades territoriales, la escasa regulación central permitió a nivel general un crecimiento no controlado de la contratación lo que motivó al MEN a ajustar aún más la reglamentación (Director de Cobertura SED; Subdirección de Acceso MEN, comunicación personal, 2018).

En 2004, el MEN establece como condición para la contratación, los análisis de insuficiencia educativa para las entidades territoriales y el desarrollo de un Banco de Oferentes sobre la base de una invitación pública que garantice que los potenciales contratantes cuenten con unos requisitos mínimos de funcionamiento (Decreto 4313, 2004). Dicho Banco inició un proceso de selección de oferentes pero en 2009 fue transformado en un mecanismo de habilitación (Decreto 2355, 2009), lo que le da a las entidades territoriales la facultad de tener un listado de posibles contratistas pero sólo contratar con aquellos que estime más convenientes (Director de Cobertura SED; Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, 2018). Asociado a dicho Banco de Oferentes, el MEN ha ido definiendo con mayor detalle los procedimientos para la verificación de los requisitos que las escuelas contratadas deben cumplir, los cuales se han hecho más estrictos a lo largo del tiempo (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). Igualmente, en 2009, el MEN exige a las Secretarías elaborar listados de niños a atender por la vía de contratación, forzándolas con ello a controlar más rigurosamente la asignación de cupos. Asimismo, el Ministerio define mecanismos mínimos de monitoreo de las escuelas contratadas para todas las entidades territoriales e impone controles a la contratación a todas aquellas Secretarías que no cumplan con los requisitos (Decreto 2355, 2009). Todos estos ajustes le han restado autonomía a las entidades territoriales en el tema de contratación, pero a la vez han generado procesos más homogéneos y rigurosos. No obstante, para finales de la década, la contratación estaba aún exclusivamente ligada al cumplimiento de requisitos mínimos sin que ninguno de los actores implicados tuviera estímulos para mejorar en términos de calidad.

Con tal objetivo, en 2015, el MEN redefine lo que se entiende por “trayectoria e idoneidad” del contratista privado y lo asocia por primera vez a resultados de aprendizaje antes que a insumos o procesos como se había hecho desde 2004. Tales resultados están establecidos por un percentil de logro en las pruebas Saber, calculado sobre el rendimiento del total de los estudiantes en cada entidad territorial (Decreto 1851, 2015). Inicialmente, se estableció como corte el percentil 20 de cada entidad territorial, el cual se ha aumentando anualmente hasta llegar al percentil 35 (Rectores colegios Tipo 1-2-3 Cali; Tipo 1 Bogotá, comunicación personal, 2018). Con excepción de Bogotá, que ya venía ampliando su oferta pública e implementando por su cuenta mecanismos más rigurosos de selección (Director de Cobertura SED; Subdirección de acceso MEN, comunicación personal, 2018), otras Secretarías se vieron afectadas por los cambios en la reglamentación pues varios de sus colegios contratados no lograron el percentil establecido (Director de Cobertura SED; Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, 2018). Ante la incapacidad para atender a todos los estudiantes subsidiados de estos colegios en escuelas públicas u otras escuelas contratadas, algunas entidades territoriales decidieron declarar emergencia educativa y extender los contratos de las escuelas con bajo rendimiento (Subdirección de acceso MEN, comunicación personal, febrero 28 de 2018). Otras, como la Secretaría de Cali no decretaron la emergencia, pero tuvieron inmensas dificultades para reubicar a los estudiantes subsidiados de las escuelas a las que se les suspendió el contrato (Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, marzo 07 de 2018). De tal forma, los cambios en la arquitectura de la política que buscaban incentivar un mayor control y mejorar la calidad han ido efectivamente disminuyendo la contratación de la educación en el país, pero no han solucionado completamente el problema del principal, en este caso, las Secretarías de Educación, con escasas capacidades para compensar la escasez de cupos en el sector público.

Operación de los programas de contratación a nivel local

El segundo grupo de supuestos del análisis refiere a la capacidad del gobierno para seleccionar oferentes sobre la base de la competencia y desarrollar incentivos y/o sanciones que promuevan la calidad educativa. La expansión del programa de contratación a nivel local introdujo nuevas lógicas al sector de colegios privados ya

existentes en zonas con población de bajos ingresos. En zonas en las que solo había uno o muy pocos proveedores educativos, las cuales coinciden con zonas de alta vulnerabilidad, las escuelas vieron en la contratación una fuente de sostenibilidad financiera que compensaba las dificultades de pago de sus poblaciones (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). Muchas de estas escuelas reflejaban igualmente las condiciones de pobreza de las comunidades a las que atendían y difícilmente contaban con las condiciones adecuadas para ofrecer una educación de calidad medida por los resultados en pruebas. En zonas en las que había más de un proveedor privado accesible, además de la sostenibilidad financiera, el subsidio del gobierno a través de la contratación educativa se convirtió en un criterio muy importante para la selección de escuela por parte de las familias (Acudientes, todos los colegios, comunicación personal y encuestas, 2018). Ante el riesgo de disminuir su número de estudiantes, las escuelas privadas de zonas pobres buscaron rápidamente ser parte del programa de cobertura en las distintas entidades territoriales (Rectores colegios, Tipo 1-3 Bogotá; Tipo 2-3 Cali, comunicación personal, 2018). Ahora bien, más que la calidad medida por el rendimiento en las pruebas Saber, los principales factores que atrajeron a las familias a estas escuelas fue la gratuidad en la matrícula, la calidad asociada a otros indicadores como apoyos académicos, dificultad y número de tareas escolares, número y dificultad de pruebas en la escuela, la disciplina de la escuela, y la seguridad (Acudientes, todos los colegios, comunicación personal y encuestas, 2018).

La combinación de la indefinición de insuficiencia de la oferta pública e idoneidad de proveedores privados, las presiones por aumentar la cobertura, las mínimas regulaciones de las Secretarías a la contratación y las presiones de proveedores privados por participar en ella fomentaron el desarrollo de prácticas inadecuadas. Primero, dado que contratar implica un menor esfuerzo financiero y administrativo comparado con la expansión de la educación pública tradicional, las Secretarías se vieron tentadas a contratar antes de usar eficientemente sus capacidad en el sector público (Director de Cobertura SED; Subdirección de Acceso MEN; Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, 2018). Segundo, es posible que las Secretarías prefirieran contratar por considerar que las escuelas privadas son de mejor calidad o

por las rigideces en la asignación de planta de profesores públicos (Subdirección de Acceso MEN, comunicación personal, febrero 28 de 2018). Tercero, la reglamentación estableció topes máximos para el pago por estudiante a las escuelas contratadas pero al mismo tiempo permitió la negociación de tarifas por debajo de dicho valor (Díaz Ríos, 2018), lo que posiblemente generó incentivos a las Secretarías para contratar la educación de más estudiantes y ahorrar recursos. Cuarto, en el caso de Cali, la Secretaría cedió la pre-selección de estudiantes a subsidiar a las escuelas privadas y pese a que las mismas debían acopiar la documentación de los estudiantes sobre su condición de vulnerabilidad, esta práctica permitió una focalización inadecuada de los estudiantes en escuelas que no tenían la capacidad suficiente para atenderlos (Rectores colegios, Tipo 3 Bogotá; Tipo 1 Cali, comunicación personal, 2018). Por último, la escasa regulación central también creó oportunidades para el favorecimiento de intereses particulares como tráfico de influencias para la asignación de contratos y/o de cupos de estudiantes en escuelas contratadas (Director de Cobertura SED, comunicación personal, 23 de marzo de 2018). Con tales condiciones, no existían ni la capacidad ni los incentivos para que las entidades territoriales seleccionaran de forma competitiva a los mejores proveedores.

Los cambios graduales introducidos por el MEN en la regulación de la educación contratada fueron permitiendo un mayor control de la relación entre Secretarías y escuelas. La definición de los estudios de insuficiencia y mayores regulaciones en la asignación de cupos promovieron una mejor focalización de la contratación y de los estudiantes en dichas escuelas (Subdirección de Acceso MEN; Director de Cobertura SED, comunicación personal, 2018). Igualmente, regulaciones en torno al Banco de Oferentes introdujeron requisitos de insumo y proceso para las escuelas que aplicaran a la contratación como exigir el PEI aprobado, verificar los requisitos presupuestales de los colegios, verificar infraestructura, y revisar condiciones de calificación y contratación del cuerpo docente (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). En términos de monitoreo, las regulaciones centrales dieron forma a procesos relativamente homogéneos y consistentes entre Secretarías, las cuales verifican anualmente la infraestructura de las escuelas, su gestión pedagógica, su gestión financiera, y la asistencia de estudiantes (Director de Cobertura SED; Subsecretaria de

Cobertura Cali, Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). Este monitoreo habilitó a las Secretarías para sancionar más efectivamente a las escuelas que incumplieran con los insumos o procesos estipulados por la regulación y descontar el pago de los estudiantes que abandonaran la institución educativa. Por último, la introducción de criterios de calidad a través del percentil en pruebas Saber permitió además que las Secretarías exigieran mejoras en términos de logro de los estudiantes y eventualmente priorizaran las escuelas privadas con mejores resultados académicos a la hora de contratar (Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, marzo 07 de 2018).

No obstante, el aumento de los requisitos no fue acompañado de un mejoramiento de los incentivos a las escuelas contratadas. Pese a que en 2001 se estableció la misma fórmula de financiación para estudiantes en escuelas contratadas y públicas tradicionales, los montos no han aumentado al mismo ritmo para los dos sectores a lo largo del tiempo (Director de Cobertura SED; Rectores colegios Tipo 1-2 Cali; Tipo 1-3 Bogotá, comunicación personal, 2018). Aunque no hay datos cuantitativos oficiales centralizados o publicados sobre los montos que efectivamente reciben las escuelas contratadas, los entrevistas con tomadores de decisiones y rectores dejaron claro que estas cifras son inferiores al sector público por diversas razones. Por una parte, previo a las regulaciones que establecen los costos por estudiantes, las tarifas que manejaban las escuelas contratadas eran muy heterogéneas y en algunos casos más altas que el valor pagado en el sector público, lo que exigió a las Secretarías frenar el aumento de los subsidios a las escuelas contratadas y ligarlo al índice de precios al consumidor (Director de Cobertura SED, comunicación personal, marzo 23 de 2018). Asimismo, pese a que el valor por estudiante está determinado por los componentes de la canasta educativa ofrecidos por el contratista (Decreto 1851 de 2015), es la Secretaría la que tiene la discreción de decidir qué componentes de la canasta básica y complementaria¹⁰ entran en el contrato (Director de Cobertura SED; Rector colegio Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018). Por ejemplo, ambas entidades territoriales analizadas dejaron de cubrir alimentación escolar desde hace algunos años (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). Igualmente, la canasta de la educación contratada en Bogotá incluye sólo una salida pedagógica (Rectora colegio

Tipo 1 Bogotá, comunicación personal, abril 2 de 2018). En contraste, la canasta educativa del sector público incluye todos los componentes básicos y complementarios en todas las entidades territoriales (Decreto 4807 de 2011). Tales diferencias entre el sector público y el contratado afectan a los estudiantes a los que las escuelas contratadas les hacen cobros por diversos insumos como materiales educativos, salidas pedagógicas adicionales, etc. (Rectora colegio Tipo 1 Bogotá; Estudiantes colegios Tipo 2 Bogotá; Tipo 1 Cali, comunicación personal, 2018). Por último, a los montos asignados a la educación contratada se le deducen los impuestos establecidos para entidades privadas (Rectora colegio Tipo 2 Cali, comunicación personal, marzo 06 de 2018) y los costos del proceso de monitoreo de la contratación son también descontados del dinero que se transfiere a las escuelas (Subdirección de acceso MEN, comunicación personal febrero 28 de 2018).

Los escasos proveedores privados en zonas de insuficiencia de oferta pública, sus precarias condiciones financieras, y los bajos incentivos parecen haber limitado el aumento de la calidad que se esperaba conseguir con el incremento de las regulaciones por parte del MEN. Es posible que la muy reciente implementación de la condición relacionada con el percentil en las pruebas estandarizadas atenúe esta situación. Sin embargo, en ausencia de más proveedores públicos o privados y sin recursos para aumentar las capacidades de los existentes, es dudoso que las escuelas puedan mejorar su calidad recurriendo únicamente a mecanismos de competencia o al incremento de estándares de logro. Si además las Secretarías no logran aumentar la oferta pública, es también posible que tengan limitaciones para imponer sanciones efectivas a las escuelas contratadas que no cumplan con requisitos u objetivos de logro dada la urgencia de mantener el acceso, o que la escolarización de algunos estudiantes se ponga en riesgo por escasez de cupos públicos y la discontinuación de contratos con escuelas privadas.

Operación de los colegios contratados

El tercer grupo de supuestos del análisis refiere a la capacidad de las escuelas contratadas para desarrollar una gestión orientada a resultados y a los incentivos que generan familias que eligen colegios de calidad que de otra forma no podrían pagar. Estos supuestos tampoco se cumplen en las escuelas contratadas colombianas. La

capacidad de las escuelas contratadas para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje está condicionada por su dependencia de los fondos provenientes de los programas de contratación. Como ya se mencionó, las escuelas privadas vieron en la contratación una forma de adquirir estabilidad financiera ante las grandes dificultades de las familias para pagar matrículas de forma regular (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). Así, en muchos casos, los estudiantes subsidiados con dineros públicos llegaron a ser la población mayoritaria de las escuelas, lo que hizo que las mismas generaran una profunda dependencia de los programas de contratación (Rectores colegios, Tipo 3 Bogotá; Tipo 1 Cali, comunicación personal, 2018). Esta dependencia lleva a los colegios a aceptar los múltiples cambios y ajustes recientes en la reglamentación aun cuando los consideren desestimulantes (Rectores colegios, Tipo 1 Cali; Tipo 3 Bogotá, comunicación personal 2018). Dicho de otra forma, contrario a lo que sugiere la teoría de las escuelas contratadas, en torno a cómo el Estado puede aprovechar los recursos de las organizaciones privadas, son las organizaciones privadas las que aprovechan los recursos estatales para garantizar una mínima sostenibilidad y recursos de funcionamiento.

La participación en la contratación exige como requisito formal un músculo financiero coherente con la idea de aprovechar el capital y capacidades instaladas de las escuelas privadas y que permita a las escuelas operar mientras reciben los recursos públicos una vez suscrito el contrato (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). No obstante, esta forma de operación genera problemas especialmente a aquellas escuelas que tienen un mayor porcentaje de estudiantes por la vía de la contratación, las que suelen coincidir con zonas de mayor pobreza. En contraste, los colegios que tienen mayor porcentaje de matrícula privada y una población con mayor capacidad de pago tienen más facilidades para usar los dineros públicos para el mejoramiento de sus procesos antes que para el mero sostenimiento (Rectores colegios Tipo 1-3 Cali, comunicación personal, 2018). De tal manera, el nivel de dependencia determina en gran medida la capacidad de la escuela de orientarse a resultados.

En primer lugar, las escuelas con mayor dependencia de la contratación, ubicadas en las zonas más pobres y con menor rendimiento en las pruebas Saber, tienen también una infraestructura deficitaria. Si bien muchas escuelas tanto públicas como privadas tienen dificultades para cumplir con los requisitos de infraestructura formalmente establecidos por el MEN (Subdirección de acceso MEN; Rector colegio Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018), los estudiantes entrevistados en las escuelas de mayor dependencia y en zonas más pobres describen situaciones de hacinamiento, falta de espacios recreativos y falta de mantenimiento de las instalaciones en escuelas contratadas (Estudiantes colegios, Tipo 1-2-3 Cali; Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018). El hacinamiento no sólo es causado por instalaciones insuficientes sino además por la necesidad de las escuelas de recibir más estudiantes y con ello acceder a los recursos necesarios para el sostenimiento mínimo del colegio (Estudiantes colegios Tipo 1-2 Cali; Tipo 2 Bogotá, comunicación personal, 2018). En cambio, los colegios con mayor rendimiento y menor población contratada, suelen tener mejor infraestructura y equipamiento.

En segundo lugar, aunque las escuelas contratadas cuentan formalmente con autonomía en la contratación de su personal, la contratación docente también se ve limitada por la inestabilidad financiera de las escuelas contratadas más dependientes (Rectores y estudiantes colegio Tipo 1 Cali, comunicación personal, 2018). En todas las escuelas, los contratos de los docentes son a término fijo y renovados anualmente dependiendo del desempeño del profesor, de la continuación del colegio en el programa de contratación, y del número de estudiantes que recibe por esta vía (Rector colegio Tipo 3 Bogotá; Docentes de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). De tal manera, una mayor dependencia de la contratación puede generar una mayor rotación de los docentes en tanto las escuelas no tienen los recursos para renovarles el contrato, (Rectores colegios Tipo 1 Cali; Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018) o cuando los profesores obtienen mejores condiciones laborales en otras escuelas y especialmente en el sector público (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). La alta rotación docente perjudica el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la medida en que los mismos no perciben consistencia en su proceso educativo en el transcurso del año escolar (Estudiantes

colegios, Tipo 1-2 Cali; Tipo 2 Bogotá, comunicación personal, 2018). No obstante, las escuelas que tienen una menor dependencia de los recursos públicos logran generar algunos incentivos alternativos para atraer y retener mejores docentes por la vía de capacitaciones, ascensos, y clima institucional favorable lo que les permite una menor rotación (Rectores y docentes de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018).

El nivel de rotación de los docentes incide además en las estrategias pedagógicas de las escuelas. Si bien todas las escuelas desarrollan procesos de capacitación para los docentes (Docentes de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018), las escuelas con menor dependencia de la contratación y mejor resultado académico llevan a cabo jornadas periódicas que responden a necesidades identificadas con base a diagnósticos sistemáticos del colegio, desarrollan un trabajo en equipo constante y coordinado alrededor de la planeación, socialización y discusión de las estrategias de aprendizaje y retención, y la retroalimentación sobre los resultados de la evaluación del ejercicio docente (Rectores y docentes colegios Tipo 3 Bogotá; Tipo 3 Cali, comunicación personal, 2018). En contraste, las escuelas con mayor dependencia y menor rendimiento limitan su capacitación a una instancia al año, se enfocan exclusivamente a responder a nuevas directivas del Ministerio, y la coordinación entre docentes depende de las voluntades y criterios de cada uno antes que de procesos institucionalizados (Rectores y Docentes colegios Tipo 1 Bogotá: Tipo 1 Cali, comunicación personal, 2018).

El uso de la autonomía para el desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje que tienen las escuelas contratadas varía de una entidad territorial a otra. La mención de innovaciones pedagógicas es más común en las escuelas de Bogotá (Rectores y Docentes colegios Tipo 1-2-3 Bogotá, comunicación personal 2018), mientras que en Cali se apela más frecuentemente a metodologías tradicionales que en muchos casos no logran motivar a los estudiantes (Estudiantes colegios, Tipo 1-2 Cali, comunicación personal, 2018). No obstante, sólo los estudiantes de las escuelas de menor dependencia y mayor rendimiento en Bogotá confirman el uso estrategias pedagógicas innovadoras en sus instituciones educativas (Rectores y Docentes colegios Tipo 2-3

Bogotá, comunicación personal, 2018), lo que puede indicar que son estas escuelas las que realmente asumen mayores riesgos en implementar metodologías no tradicionales.

En contraste, las estrategias de permanencia de los estudiantes no son un factor diferencial entre escuelas de mayor y menor rendimiento. Todas ofrecen distintas instancias y oportunidades de evaluación y mejoramiento del desempeño académico con el fin de evitar la reprobación y la deserción de los estudiantes. (Rectores, docentes, estudiantes de todos los colegios analizados, Acudientes colegio Tipo 3 Cali, comunicación personal, Encuestas Acudientes colegios Tipo 1-2-3 Bogotá, Tipo 1-2 Cali, 2018). Posiblemente, el hecho de que las escuelas contratadas dejen de percibir fondos por estudiantes que abandonen el proceso educativo, -o por estudiantes que reprobren en el caso de Bogotá, ya que son transferidos de escuela- estimula a los colegios a hacer grandes esfuerzos por favorecer la aprobación y la permanencia.

De forma similar una preocupación central para todas las escuelas contratadas analizadas es mejorar sus resultados en las pruebas Saber, lo que determina su continuidad en el programa de educación contratada (Rectores de todos los colegios analizados, comunicación personal, 2018). Todas las escuelas desarrollan prácticas para mejorar resultados que incluyen simulacros de evaluación estandarizada, alineación del estilo de evaluación en diversas asignaturas, y programas de entrenamiento para las pruebas especialmente en el último grado de la educación media (Estudiantes colegios Tipo 1-2-3 Cali; Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018). Sin embargo, las escuelas de mayor rendimiento usan también estas prácticas para monitorear y ajustar sus estrategias pedagógicas integrándolas a la capacitación de los maestros y al proceso de planeación escolar (Docentes colegios Tipo 3 Cali; Tipo 3 Bogotá, comunicación personal, 2018). En cambio, los colegios con menor rendimiento enfocan estas prácticas casi exclusivamente en el “entrenamiento para el test” aprovechando sus escasos recursos con estrategias como la reducción del tiempo de las asignaturas que no son evaluadas en las pruebas estandarizadas (Estudiantes, colegio Tipo 1 Cali, comunicación personal, marzo 12 de 2018) o la suspensión de actividades extracurriculares valoradas por las familias (por ejemplo, la formación para el trabajo) para dedicar este tiempo a la preparación de las pruebas (Acudientes y Estudiantes colegio Tipo 3 Cali, comunicación personal, 2018). Dada la baja capacidad

institucional con la que cuentan muchas escuelas contratadas, estas estrategias sugieren preguntas acerca de qué tan efectivo es el establecimiento de percentiles de logro en pruebas estandarizadas como una medida de esfuerzo de las escuelas para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Otro cuestionamiento en torno al percentil de logro como medida de esfuerzo de las escuelas contratadas viene de las alternativas de selección de escuela por parte de las familias. Por un lado, como ya se señaló, la falta de proveedores públicos y privados en zonas marginales y la centralización de la asignación de cupos en las Secretarías de Educación limita la selección de escuela. Por otro, la muy limitada competencia por estudiantes en estas escuelas no está basada necesariamente en ofrecer mayor rendimiento en exámenes sino en otro factores como la posibilidad de no pagar matrícula, la distancia y la imposibilidad de pagar transporte, la seguridad, o por una definición de calidad ligada al manejo de la disciplina y el comportamiento de los estudiantes, a actividades extracurriculares, y a prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje (Rectores y estudiantes colegios Tipo 1-2-3 Cali; Rector colegio Tipo 3 Bogotá; Acudientes colegio Tipo 3 Cali, comunicación personal, Encuestas Acudientes colegios Tipo 1-2-3 Bogotá, Tipo 1-2 Cali, 2018). En síntesis, la falta de alternativas de selección de escuela y las diferencias entre los criterios del gobierno y los de los padres para identificar la mejor escuela para sus hijos muestra lo inadecuado o impreciso que puede ser el aumento de la matrícula como una medida del esfuerzo de las escuelas contratadas.

La combinación entre el percentil en pruebas Saber y la escasez de proveedores privados en las zonas más pobres genera además otros efectos perversos. Como se ha señalado, las escuelas más dependientes y en zonas más pobres tienen menores resultados educativos, lo cual las pone en mayor vulnerabilidad de perder la contratación, perder recursos necesarios para la subsistencia de la escuela, y afectar significativamente a los estudiantes que permanecen en ella dada la escasez de proveedores. A manera de ejemplo, una de las escuelas de bajo rendimiento que experimentó la suspensión de la contratación por un año al no alcanzar el percentil, sufrió una profunda crisis financiera, una mayor rotación docente, y un impacto fuerte en los recursos disponibles para los estudiantes que permanecieron en ella (Rectores

colegios, Tipo 1 Cali; Tipo 3 Bogotá; Estudiantes colegio Tipo 1 Cali, comunicación personal, 2018). Otra escuela de rendimiento medio, al ver reducida su población en contratación, también tuvo problemas para retener sus docentes (Estudiantes colegio Tipo 2 Bogotá, comunicación personal, 23 de marzo de 2018). De tal forma, aunque los ajustes en la regulación buscan mejorar calidad en las escuelas contratadas, la reducción de las mismas puede terminar perjudicando a estudiantes que no tienen otras alternativas ni en el ámbito público ni en el privado.

Discusión y Conclusiones

A partir del análisis de la información recogida sobre la arquitectura de la política de escuelas contratadas, la operación de los programas de contratación en las entidades territoriales y la forma como operan los colegios contratados, con funcionarios del MEN y las Secretarías de Educación, y directivos, docentes, padres y estudiantes de escuelas contratadas de Bogotá y Cali, se puede inferir que las proposiciones de la teoría de las escuelas contratadas no se cumplen para el caso colombiano. Aunque puede haber otras características no observables o sin información disponible que atenúen los resultados (por ejemplo, el lugar de residencia de donde provienen los estudiantes de colegios públicos, el número de proveedores educativos en el área, otras condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes como desplazamiento, minoría étnica, etc.), el análisis cuantitativo indica que las escuelas contratadas en este país tienen en promedio un rendimiento inferior a las escuelas públicas, medido por los resultados en las pruebas Saber del grado 11. Este rendimiento inferior se explica por problemas de incentivos y capacidades tanto en las escuelas contratadas como en el gobierno, especialmente a nivel local, que hace que los agentes, es decir, las escuelas, no operen como el principal, es decir, el gobierno, espera. La Tabla 8 resume dichos problemas, los cuales señalan no meras imperfecciones del mercado educativo sino enormes limitaciones o imposibilidad de generar el tipo de mercado propuesto por las escuelas contratadas en circunstancias reales de países en desarrollo como Colombia. Los problemas de incentivos inadecuados están directamente relacionados con la debilidad en las capacidades institucionales de todas las organizaciones participantes en la contratación. Gobiernos con baja inversión educativa y urgentes problemas de

cobertura no tienen mayores capacidades para ofrecer incentivos que atraigan proveedores de calidad. Por su parte, los proveedores en zonas de bajos ingresos sufren carencias similares a las de sus comunidades y tienen grandes limitaciones para ofrecer una educación de calidad. Mejorar los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y sanciones no ha sido suficiente para compensar estas debilidades, pues los gobiernos locales no han logrado ampliar la oferta pública y tampoco se ha conseguido atraer o generar mejores proveedores privados. Estos hallazgos se obtuvieron en Secretarías de ciudades grandes y teóricamente con mayores capacidades y un mayor uso de su autonomía. De tal forma, aunque habría que verificar si estas conclusiones aplican a entidades territoriales más pequeñas, es muy posible que en las mismas los problemas de capacidades e incentivos sean aún mayores, dado sus menores recursos relativos.

Estos hallazgos son compatibles con los argumentos de Lubienski (2013) quien sugiere que ciertas condiciones pueden imposibilitar el desarrollo de mecanismos de mercado y que potenciales ajustes pueden llevar a efectos aún más negativos. La dependencia del gobierno que las escuelas contratadas han desarrollado y los desequilibrios que ha generado su reducción, revela la poca ganancia que el gobierno puede extraer de escuelas privadas con capacidades débiles y la gran necesidad de muchas comunidades por educación gratuita. Ante tales condiciones resulta muy difícil generar un mercado educativo que vaya más allá de aumentar la cobertura educativa. Sólo aquellas escuelas privadas con menor dependencia del subsidio gubernamental logran buenos resultados con base en procesos institucionalizados de capacitación permanente de docentes, planeación escolar, y procesos orientados al mejoramiento y la innovación. No obstante, estas escuelas están ubicadas en zonas de menor vulnerabilidad lo que genera dudas de si estos mecanismos son posibles en escuelas contratadas de las zonas más empobrecidas.

De tal manera, si se persiste en la idea de que la educación contratada sea un instrumento de política temporal, es necesario que las entidades territoriales tengan mayores incentivos y requerimientos para expandir la oferta pública rápidamente en las zonas más vulnerables. Si se acepta que dicho esfuerzo no se logra en el corto plazo, es recomendable entonces que el nivel central y las entidades territoriales generen

procesos para fortalecer las capacidades de las escuelas contratadas existentes. Una posibilidad es incluir los procesos de capacitación docente como una condición de la selección de las escuelas y más aún, ayudar a que las mismas tengan mejores procesos institucionales con una mejor y más sistemática capacitación docente y una mayor disposición para la innovación educativa. Todo ello por supuesto requeriría mayores recursos y mecanismos de control de los mismos lo que incrementaría los costos de la contratación. Otra opción es habilitar subsidios o facilidades de transporte para estudiantes hacia las escuelas contratadas de mejor calidad y que no necesariamente están en zonas deficitarias. Con la legislación actual, esta alternativa es limitada e implica que la entidad territorial sature primero la oferta pública. Una última opción consiste en modificar la modalidad de contratación y mudarla a otras opciones que han demostrado ser tan o más efectivas que la escuela pública como la concesión (Barrera-Osorio, 2007; Sarmiento et al., 2005; Villa & Duarte, 2002) o convertirlas en escuelas completamente públicas, las cuales tienen un desempeño similar (Uribe, Murnane, Willett, & Somers, 2006; Valero, 2015) o ligeramente superior al de las contratadas, como lo sugiere el presente estudio.

No obstante, para profundizar estas recomendaciones se requiere mayor investigación en diversas áreas. Primero, es importante profundizar en el conocimiento sobre el uso de la autonomía por parte de las escuelas contratadas, identificar las diferencias con escuelas públicas, a aprender las lecciones que nos deja para las mismas y para otros tipos de APP. Segundo, es necesario medir el efecto concreto del establecimiento de un percentil de logro en las pruebas estandarizadas tanto en el rendimiento de los estudiantes en escuelas contratadas como en la cobertura. Finalmente, es recomendable comparar más sistemáticamente el efecto y operación de diversos mecanismos de APP educativas en Colombia para evaluar su efectividad, extraer lecciones de cada uno de ellos y evaluar las lecciones que se pueden aprender tanto para el modelo de escolarización público tradicional como para modelos alternativos.

Referencias

Abdulkadiroglu, A., Angrist, J. D., Hull, P. D., & Pathak, P. A. (2016). Charters without

Lotteries: Testing Takeovers in New Orleans and Boston. *AMERICAN ECONOMIC REVIEW*, 106(7), 1878–1920. <https://doi.org/10.1257/aer.20150479>

Allen, R., & Vignoles, A. (2016). Can school competition improve standards? The case of faith schools in England. *EMPIRICAL ECONOMICS*, 50(3), 959–973. <https://doi.org/10.1007/s00181-015-0949-4>

Amjad, R., & MacLeod, G. (2014). Academic effectiveness of private, public and private-public partnership schools in Pakistan. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT*, 37, 22–31. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.02.005>

Angrist, J., Bettinger, E. P., Bloom, E., King, E. M., & Kremer, M. (2002). Vouchers for Private Schooling in Colombia: Evidence from a Randomized Natural Experiment. *The American Economic Review*, 92(5), 1535–1558.

Angrist, J., Bettinger, E. P., & Kremer, M. (2006). Long-Term Educational Consequences of Secondary School Vouchers: Evidence from Administrative Records in Colombia, 96(3), 847–862.

Bai, H. (2015). Methodological Considerations in Implementing Propensity Score Matching. In W. Pan & H. Bai (Eds.), *Propensity Score Analysis: Fundamentals and Developments* (pp. 74–88). New York ; London: Guilford Publications.

Banco Mundial. (2006). *Colombia: contratación de servicios educativos* (No. Informe No. 31841–CO). Colombia: Banco Mundial. Retrieved from <http://datatopics.worldbank.org/hnp/files/edstats/COLesr06b.pdf>

Barrera-Osorio, F. (2007). *The impact of private provision of public education : empirical evidence from Bogota's concession schools* (Policy Research Working Paper Series No. 4121). The World Bank. Retrieved from

<https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/4121.html>

Bengtsson, M. (2016a). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>

Bengtsson, M. (2016b). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>

Bettinger, E. P. (2005). The effect of charter schools on charter students and public schools. *Economics of Education Review*, 24(2), 133–147.

<https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.04.009>

Booker, K., Gilpatric, S. M., Gronberg, T., & Jansen, D. (2008). The effect of charter schools on traditional public school students in Texas: Are children who stay behind left behind? *Journal of Urban Economics*, 64(1), 123–145.

<https://doi.org/10.1016/j.jue.2007.10.003>

Calderón, A. (1996). *Voucher program for secondary schools : the Colombian experience* (No. 16232) (pp. 1–32). Washington D.C.: The World Bank. Retrieved from <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/1996/05/696552/voucher-program-secondary-schools-colombian-experience>

Castillo, A. (2008). *¿Calidad o Cobertura? Análisis de la Contratación de los Servicios Educativos en Colombia*. Bogotá: Educación Compromiso de Todos - Conversemos sobre educación. Retrieved from

<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-167114.html>

Cohen, J. (2013). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Routledge.

Davies, S. (2013). Are There Catholic School Effects in Ontario, Canada? *European Sociological Review*, 29(4), 871–883. <https://doi.org/10.1093/esr/jcs065>

Decreto 1851, Diario Oficial de la República de Colombia 49.637 § (2015). Retrieved

from <https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-353928.html>

Decreto 2355, Diario Oficial de la República de Colombia 47.391 § (2009). Retrieved from <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195116.html>

Decreto 4313, Diario Oficial de la República de Colombia 45.770 § (2004). Retrieved from <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195116.html>

Díaz Ríos, C. (2018). Domestic coalitions in the variation of education privatization: an analysis of Chile, Argentina, and Colombia. *Journal of Education Policy*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/02680939.2018.1460494>

Director de Cobertura SED, comunicación personal. (2018, March 7). Entrevista director de cobertura Secretaria de Educación Distrital.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>

García, M., Espinosa, J., Jiménez, F., & Parra, J. (2013). *Separados y desiguales. Educación y clases sociales en Colombia*. Bogota: DeJusticia.

Gaviria, A., & Barrientos, J. H. (2001). *Determinantes de la calidad de la educación en Colombia*. Bogotá: Fedesarrollo. Retrieved from <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1249>

Heyneman, S. P., & Stern, J. M. B. (2014). Low cost private schools for the poor: What public policy is appropriate? *International Journal of Educational Development*, 35(Complete), 3–15. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2013.01.002>

Hill, C. J., Bloom, H. S., Black, A. R., & Lipsey, M. W. (2008). Empirical Benchmarks for Interpreting Effect Sizes in Research. *Child Development Perspectives*, 2(3), 172–177. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2008.00061.x>

Hill, P., Pierce, L. C., & Guthrie, J. W. (1997). *Reinventing Public Education: How*

Contracting Can Transform America's Schools. University of Chicago Press.

Ho, D. E., Imai, K., King, G., & Stuart, E. A. (2007). Matching as Nonparametric Preprocessing for Reducing Model Dependence in Parametric Causal Inference. *Political Analysis*, 15(03), 199–236. <https://doi.org/10.1093/pan/mpi013>

Hsieh, C. T., & Urquiola, M. (2006). The effects of generalized school choice on achievement and stratification: Evidence from Chile's voucher program. *Journal of Public Economics*, 90(8–9), 1477–1503.

Imai, K., King, G., & Stuart, E. A. (2008). Misunderstandings between experimentalists and observationalists about causal inference. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 171(2), 481–502. <https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2007.00527.x>

Kim, J., Alderman, H., & Orazem, P. F. (1999). Can Private School Subsidies Increase Enrollment for the Poor? The Quetta Urban Fellowship Program. *The World Bank Economic Review*, 13(3), 443–465.

Kober, N. (1999). *Lessons from Other Countries about Private School Aid*. Washington D.C.: Center on Education Policy.

LaRocque, N., & Patrinos, H. (2006). *Choice and Contracting Mechanisms in the Education Sector*. Washington, D.C: World Bank.

Levačić, R. (2009). Teacher Incentives and Performance: An Application of Principal-Agent Theory. *Oxford Development Studies*, 37(1), 33–46. <https://doi.org/10.1080/13600810802660844>

Ley 715, Diario Oficial de la República de Colombia 44.654 § (2001). Retrieved from http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html

Lubienski, C., & Theule Lubienski, S. (2013). *The Public School Advantage*. Chicago

Univ. Press. Retrieved from

<http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo16956223.html>

Mancebón, M.-J., Calero, J., Choi, Á., & Ximénez-de-Embún, D. (2012). The efficiency of public and publicly subsidized high schools in Spain: Evidence from PISA-2006. *The Journal of the Operational Research Society*, 63(11), 1516–1533.

McEwan, P. J. (2002). Public subsidies for private schooling: A comparative analysis of Argentina and Chile. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 4(2), 189–216. <https://doi.org/10.1080/13876980208412678>

Mcloughlin, C. (2013). Low-cost private schools:, 35.

Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. (2015, September 16). Decreto 1851 de 2015. Retrieved August 6, 2018, from <http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201851%20DEL%2016%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202015.pdf>

Patrinos, H., Osorio, F. B., & Guáqueta, J. (2009). *The Role and Impact of Public-private Partnerships in Education*. Washington D.C.: World Bank Publications.

Przeworski, A., & Teune, H. (1970). *The logic of comparative social inquiry*. New York: Wiley-Interscience.

Rector colegio Tipo 3 Cali. (2018, March 9). Entrevista Rector colegio Tipo 3 Cali.

Rectora colegio Tipo 1 Bogotá. (2018, April 2). Entrevista Rectora colegio Tipo 1 Bogotá.

Rectora colegio Tipo 2 Cali. (2018, March 6). Entrevista Rectora colegio Tipo 2 Cali.

Rectores colegio Tipo 1 Cali. (2018, March 5). Entrevista Rectores colegio Tipo 1 Cali.

Resolución 5360, Diario Oficial de la República de Colombia 46481 § (2006).

Rubin, D. B. (2001). Using Propensity Scores to Help Design Observational Studies: Application to the Tobacco Litigation. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 2(3–4), 169–188.

Salamon, L. M., & Elliott, O. V. (2002). *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*. Oxford University Press, USA.

Sánchez, A., & Otero, A. (2012). EDUCACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA. *Reportes del Emisor*, 154, 4.

Sarmiento, A., Alonso, C. E., Duncan, G., & Garzon, C. A. (2005). *Evaluación de la gestión de los colegios en concesión en Bogotá 2000-2003* (ARCHIVOS DE ECONOMÍA No. 002634). DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/col/000118/002634.html>

Sarmiento, A., Becerra, L., & González, J. I. (2000). La incidencia del plantel en el logro educativo del alumno y su relación con el nivel socioeconómico. Retrieved from <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1767>

Savas, E. S. (2000). *Privatization and Public-Private Partnerships*. New York: CQ Press.

Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options. *Political Research Quarterly*, 61(2), 294–308. <https://doi.org/10.2307/20299733>

Srivastava, P., & Walford, G. (Eds.). (2007). *Private Schooling in Less Economically Developed Countries*. Oxford: Symposium Books. Retrieved from <http://www.symposium-books.co.uk/bookdetails/51/>

Stuart, E. A. (2010). Matching Methods for Causal Inference: A Review and a Look Forward. *Statistical Science*, 25(1), 1–21. <https://doi.org/10.1214/09-STS313>

Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal. (2018, March 23).

Entrevista Subsecretaria de Cobertura Cali.

Tooley, J. (2007). Could for-profit private education benefit the poor? Some a priori considerations arising from case study research in India. *Journal of Education Policy*, 22(3), 321–342. <https://doi.org/10.1080/02680930701278625>

Uribe, C., Murnane, R. J., Willett, J. B., & Somers, M. (2006). Expanding School Enrollment by Subsidizing Private Schools: Lessons from Bogotá. *Comparative Education Review*, 50(2), 241–277. <https://doi.org/10.1086/500695>

Valero, W. (2015). *Contratación de la prestación del servicio educativo con privados en Colombia: Análisis de impacto en siete entes territoriales* (Tesis de Maestría). Universidad de los Andes, Bogotá.

Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2017). Multiple paths towards education privatization in a globalizing world: a cultural political economy review, 32(6), 757–787.

Villa, L., & Duarte, J. (2002). Nuevas experiencias de gestión escolar pública en Colombia. In *Educación privada y política pública en América Latina* (pp. 371–413).

PREAL.

Tablas

Tabla 1. Comparación de medias entre los individuos tratados y no tratados en la muestra sin emparejar

	Escuelas públicas N = 169187	Escuelas Contratadas N= 23520	Valores P (diferencia medias)	Diferencia medias estand.
Características Individuales				
Cohorte(2015)	0,529 (0,499)	0,506 (0,500)	<0,001	0,047
Edad	16,852 (0,911)	16,891 (0,977)	<0,001	0,041
Género(Femenino)	0,563 (0,496)	0,540 (0,498)	<0,001	0,046
Área(Rural)	0,074 (0,262)	0,150 (0,357)	<0,001	0,243
Padre sin primaria	0,203 (0,402)	0,233 (0,423)	<0,001	0,073
Padre con primaria completa	0,336 (0,472)	0,319 (0,466)	<0,001	0,034
Padre con secundaria completa	0,311 (0,463)	0,308 (0,462)	0,361	0,006
Padre con terciaria completa	0,104 (0,305)	0,094 (0,292)	<0,001	0,032
Madre sin primaria	0,141 (0,348)	0,173 (0,378)	<0,001	0,089
Madre con primaria completa	0,357 (0,479)	0,339 (0,473)	<0,001	0,038
Madre con secundaria completa	0,367 (0,482)	0,363 (0,481)	0,257	0,008
Madre con terciaria completa	0,124 (0,329)	0,113 (0,316)	<0,001	0,033
SISBEN	2,621 (1,623)	2,624 (1,705)	0,838	0,001
Ingreso familiar mensual	2,174 (0,851)	2,052 (0,820)	<0,001	0,146
Estudiante trabaja (Sí)	0,067 (0,251)	0,077 (0,267)	<0,001	0,039
Características de la escuela				
Académica	0,580 (0,494)	0,559 (0,497)	<0,001	0,043
Técnica	0,044 (0,205)	0,115 (0,319)	<0,001	0,266
Académica&Técnica	0,375 (0,484)	0,323 (0,468)	<0,001	0,109
Jornada Completa	0,048 (0,214)	0,453 (0,498)	<0,001	1,058
Jornada Mañana	0,590 (0,492)	0,449 (0,497)	<0,001	0,285
Jornada Tarde	0,362 (0,481)	0,098 (0,297)	<0,001	0,662
Ratio estudiantes/docente	25,995 (5,320)	28,559 (6,026)	<0,001	0,451
% docentes con postgrado	0,442 (0,309)	0,017 (0,046)	<0,001	1,992
Resultados				
Puntaje Lectura Crítica	51,421 (8,631)	49,978 (9,308)	<0,001	0,161
Puntaje Matemáticas	50,959 (9,652)	49,533 (10,642)	<0,001	0,140
Puntaje Global	255,383 (38,521)	247,888 (42,834)	<0,001	0,184

Nota: Desviaciones estándar reportadas en paréntesis. P valores de prueba t con dos colas.

Tabla 2. Modelos de regresión logística para estimar el PS

	<i>Variable dependiente</i>			
	epse			
	<u>(Con jornada)</u>		<u>(Sin jornada)</u>	
Cohorte(2015)	-0,029	(0,018)	-0,073***	(0,015)
Edad	0,034***	(0,010)	-0,043***	(0,008)
Género(femenino)	-0,050***	(0,018)	-0,086***	(0,015)
Area(rural)	0,164***	(0,034)	0,719***	(0,026)
Educación padre	0,010	(0,010)	0,001	(0,008)
Educación madre	-0,056***	(0,012)	-0,006	(0,009)
SISBÉN	-0,023***	(0,006)	0,015***	(0,005)
Ingreso fliar mensual	-0,120***	(0,013)	-0,041***	(0,010)
Estudiante trabaja(Sí)	0,304***	(0,035)	0,128***	(0,028)
Jornada(Mañana)	-6,804***	(0,053)		
Jornada(Tarde)	-7,734***	(0,056)		
Técnica	-0,562***	(0,035)	0,266***	(0,030)
Académica&Técnica	-1,680***	(0,025)	-1,072***	(0,022)
Secretaría_ID3	3,963***	(0,057)	1,273***	(0,043)
Secretaría_ID5	2,287***	(0,083)	0,327***	(0,059)
Secretaría_ID18	2,670***	(0,088)	0,509***	(0,080)
Secretaría_ID29	-2,875***	(0,080)	0,785***	(0,069)
Secretaría_ID34	0,780***	(0,083)	0,885***	(0,035)
Secretaría_ID47	-2,867***	(0,074)	0,315***	(0,053)
Secretaría_ID57	5,059***	(0,046)	2,426***	(0,026)
Secretaría_ID58	2,536***	(0,069)	0,287***	(0,059)
Secretaría_ID80	-3,055***	(0,051)	0,707***	(0,030)
Secretaría_ID81	2,917***	(0,044)	0,578***	(0,025)
Secretaría_ID82	3,066***	(0,058)	0,678***	(0,042)
Secretaría_ID93	0,696***	(0,254)	-0,655***	(0,156)
Constante	2,356***	(0,177)	-1,601***	(0,145)
Observaciones	192.707		192.707	
Log Likelihood	-41.350,530		-64.645,360	
Akaike Inf, Crit,	82.753,060		129.338,700	

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01, Errores estándar reportados en paréntesis

Nota:

Tabla 3. Resumen del balance de las variables en los esquemas de emparejamiento

	Sin emparejar	Esquema 1 Vecino 1:1	Esquema2 Caliper 0,25 Exacto: Secretaria	Esquema 3 Caliper 0,25 Exacto:Secretary & jornada	Esquema 4 Caliper 0,25	Esquema 5 Vecino 1:1 Caliper 0,25 con reemplazo	Esquema 6 Weighting by odds	Esquema 7 (matching sin jornada) Caliper 0,25 N=48104
Cohorte(2015)	0,030	0,032	0,010	0,002	0,021	0,016	0,034	0,033
Edad	0,093	0,053	0,110	0,095	0,030	0,018	0,059	0,031
Género(femenino)	0,045	0,016	0,027	0,014	0,003	0,001	0,019	0,033
Area(rural)	0,262	0,020	0,027	0,066	0,045	0,091	0,072	0,075
Educación padre	0,065	0,006	0,060	0,045	0,013	0,010	0,029	0,032
Educación madre	0,085	0,018	0,117	0,061	0,003	0,013	0,034	0,034
SISBÉN	0,028	0,078	0,088	0,007	0,011	0,095	0,104	0,020
Ingreso fliar mensual	0,167	0,141	0,101	<0,001	0,018	0,002	0,112	0,031
Estudiante trabaja(Si)	0,063	0,054	0,095	0,078	0,018	0,018	0,014	0,066
Jornada (Completa)	1,044	0,538	<0,001	<0,001	0,053	0,021	0,413	1,025
Jornada(Mañana)	0,285	0,519	0,040	<0,001	0,037	<0,001	0,293	0,332
Jornada(Tarde)	0,646	0,015	0,056	<0,001	0,014	0,033	0,146	0,619
Académica	<0,001	0,354	0,101	0,217	0,047	0,060	0,161	0,150
Técnica	0,255	0,014	0,023	0,027	0,004	0,070	0,034	0,045
Académica&Técnica	0,148	0,375	0,092	0,241	0,044	0,014	0,193	0,132
Secretaría_ID30	0,429	0,610	<0,001	<0,001	0,217	0,020	0,450	0,032
Secretaría_ID3	0,097	0,087	<0,001	<0,001	0,051	0,068	0,063	0,010
Secretaría_ID5	0,114	0,028	<0,001	<0,001	0,035	0,143	0,044	0,021
Secretaría_ID18	0,007	<0,001	<0,001	<0,001	0,021	0,032	0,038	0,001
Secretaría_ID29	0,019	0,007	<0,001	<0,001	0,018	0,012	0,023	0,024
Secretaría_ID34	0,086	0,290	<0,001	<0,001	0,133	0,331	0,257	0,100
Secretaría_ID47	0,024	0,060	<0,001	<0,001	0,043	0,020	0,016	0,010
Secretaría_ID57	0,518	0,329	<0,001	<0,001	0,045	0,057	0,157	0,110
Secretaría_ID58	0,023	0,001	<0,001	<0,001	0,047	0,025	0,057	0,026
Secretaría_ID80	0,114	0,069	<0,001	<0,001	0,118	0,067	0,103	0,025
Secretaría_ID81	0,162	0,198	<0,001	<0,001	0,064	0,014	0,168	0,001
Secretaría_ID82	0,041	0,052	<0,001	<0,001	0,102	0,079	0,026	0,037
Secretaría_ID93	25882	25882	16884	19031	17426	25882	25882	24052
No, De observaciones	201940	51764	33768	38062	34852	40269	201940	48104

Tabla 4. Estimaciones del efecto promedio sobre los tratados (ATT) y tamaño del efecto (TE)

	Global			Matemáticas			Lectura		
	ATT		TE1	ATT		TE2	ATT		
Sin emparejar	-4,426	*** (0,317)	-0,113	-0,738	*** (0,081)	-0,075	-0,848	*** (0,081)	
Esquema 2	-9,618	*** (0,407)	-0,246	-1,863	*** (0,104)	-0,190	-1,893	*** (0,104)	
Multiple	-6,006	*** (0,535)	-0,153	-1,093	*** (0,136)	-0,112	-1,231	*** (0,136)	
Esquema 3	-9,832	*** (0,387)	-0,251	-1,932	*** (0,098)	-0,197	-1,862	*** (0,098)	
Multiple	-6,45	*** (0,499)	-0,165	-1,231	*** (0,127)	-0,126	-1,176	*** (0,127)	
Esquema 4	-10,081	*** (0,403)	-0,257	-1,980	*** (0,102)	-0,202	-1,993	*** (0,102)	
Multiple	-6,989	*** (0,528)	-0,179	-1,350	*** (0,134)	-0,138	-1,391	*** (0,134)	
Esquema 5	-10,252	*** (0,404)	-0,262	-2,139	*** (0,103)	-0,219	-1,930	*** (0,103)	
Multiple	-4,457	*** (0,541)	-0,114	-0,865	*** (0,137)	-0,088	-0,978	*** (0,137)	
Esquema 6	-5,588	*** (0,317)	-0,143	-0,999	*** (0,081)	-0,102	-1,120	*** (0,081)	
Esquema 7	-5,933	*** (0,345)	-0,152	-1,050	*** (0,088)	-0,107	-1,163	*** (0,088)	
Multiple	-5,413	*** (0,518)	-0,138	-0,898	*** (0,132)	-0,092	-0,987	*** (0,132)	

Nota: * $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$, Errores estandar en paréntesis, 1, Calculado sobre la desviación estandar del puntaje global (39,150); 2, Calculado sobre la desviación estandar del puntaje de matemáticas (9,729); 3, Calculado sobre la desviación estandar (8,729), La fila del modelo sin emparejar reporta los coeficientes controlando por todas las variables (individuales, tipo de escuela, jornada, ratio estudiantes por docente, tipo de docente con postgrado y secretaría), La primera fila de las esquemas 7 a 10 reportan los coeficientes controlando por variables individuales, jornada, tipo de escuela y secretaria mientras la segunda fila reportan los coeficientes además por ratio estudiantes por docente y % de docentes con postgrado, El esquema 11 reporta los coeficientes controlando por todas las variables, La primera línea del esquema 12 reporta coeficientes controlando por variables individuales, tipo de escuela y secretaría, mientras que la segunda fila reporta los coeficientes controlando por todas las variables,

Tabla 5. Efectos en el puntaje global (regresión múltiple)

	<i>Variable dependiente:</i>					
	Puntaje Global					
	Esquema 2	Esquema 3	Esquema 4	Esquema 5	Esquema 6	Esquema 7
epse(contratada)	-6,006*** (0,535)	-6,450*** (0,499)	-6,989*** (0,528)	-4,457*** (0,541)	-5,588*** (0,235)	-5,413*** (0,518)
Año(2015)	-1,294*** (0,413)	-1,888*** (0,391)	-2,088*** (0,403)	-2,679*** (0,390)	-1,742*** (0,167)	-1,452*** (0,348)
Edad	-7,669*** (0,211)	-7,509*** (0,200)	-7,647*** (0,207)	-7,100*** (0,207)	-7,422*** (0,089)	-7,546*** (0,188)
Género(Femenino)	-8,297*** (0,411)	-8,106*** (0,389)	-8,101*** (0,401)	-8,067*** (0,385)	-8,189*** (0,167)	-8,853*** (0,347)
Area(rural)	-7,466*** (0,803)	-7,068*** (0,759)	-6,458*** (0,743)	-6,859*** (0,852)	-6,670*** (0,339)	-9,803*** (0,743)
Educación madre	3,693*** (0,263)	3,584*** (0,254)	3,944*** (0,256)	4,425*** (0,248)	4,141*** (0,107)	4,590*** (0,221)
Educación padre	2,446*** (0,237)	2,208*** (0,232)	2,417*** (0,232)	2,781*** (0,222)	2,659*** (0,096)	2,835*** (0,196)
SISBÉN	2,170*** (0,142)	2,402*** (0,137)	2,147*** (0,140)	2,660*** (0,132)	2,220*** (0,057)	2,207*** (0,117)
Ingreso fliar mensual	4,327*** (0,295)	4,430*** (0,295)	4,372*** (0,284)	5,043*** (0,264)	4,623*** (0,117)	4,624*** (0,237)
Estudiante trabaja(Sí)	-5,250*** (0,794)	-5,108*** (0,702)	-5,224*** (0,767)	-4,719*** (0,755)	-5,660*** (0,321)	-6,248*** (0,673)
Jornada(Mañana)	-7,530*** (1,161)	-7,436*** (1,157)	-7,762*** (0,897)	-9,660*** (0,824)	-8,934*** (0,402)	-7,685*** (0,634)
Jornada(Tarde)	-11,089*** (1,193)	-10,772*** (1,176)	-10,717*** (0,968)	-12,039*** (0,905)	-11,555*** (0,439)	-9,810*** (0,699)
Técnica	2,505*** (0,904)	3,560*** (0,773)	3,513*** (0,810)	2,302*** (0,707)	2,574*** (0,306)	4,800*** (0,716)
Académica&Técnica	1,996*** (0,586)	3,247*** (0,584)	2,866*** (0,564)	2,214*** (0,525)	2,374*** (0,227)	2,542*** (0,487)
Ratio estudiantes/docente	-0,176*** (0,036)	-0,209*** (0,033)	-0,157*** (0,035)	-0,356*** (0,033)	-0,215*** (0,015)	-0,110*** (0,031)
% de docentes con postgrado	9,675*** (1,028)	9,029*** (0,959)	8,172*** (1,002)	15,712*** (1,149)	11,556*** (0,459)	10,013*** (0,828)
Secretaría_ID3	-12,413*** (1,507)	-12,484*** (1,451)	-11,269*** (1,217)	-10,332*** (1,278)	-13,212*** (0,556)	-11,220*** (1,013)
Secretaría_ID5	-20,828*** (1,732)	-20,324*** (1,716)	-15,151*** (1,633)	-16,151*** (1,430)	-18,864*** (0,715)	-17,812*** (1,390)
Secretaría_ID18	-15,419*** (2,146)	-16,804*** (2,136)	-11,981*** (2,129)	-8,184*** (2,354)	-15,897*** (0,924)	-11,316*** (1,957)
Secretaría_ID29	27,726*** (1,997)	27,060*** (1,842)	30,067*** (1,823)	28,776*** (1,892)	25,965*** (0,770)	28,171*** (1,651)
Secretaría_ID34	0,953 (2,891)	0,532 (2,883)	-1,679 (1,801)	-9,540*** (1,110)	-9,878*** (0,494)	-6,307*** (0,889)

Secretaría_ID47	-12,893*** (2,085)	-11,974*** (1,554)	-11,698*** (1,638)	-12,718*** (1,491)	-14,294*** (0,653)	-4,525*** (1,306)
Secretaría_ID57	-6,575*** (1,228)	-8,307*** (1,264)	-5,842*** (0,911)	-6,184*** (0,932)	-7,212*** (0,439)	-5,611*** (0,662)
Secretaría_ID58	-26,602*** (1,757)	-28,424*** (1,744)	-25,913*** (1,652)	-26,564*** (1,834)	-27,015*** (0,724)	-24,734*** (1,429)
Secretaría_ID80	-17,533*** (1,208)	-18,037*** (1,197)	-16,440*** (1,078)	-18,107*** (1,004)	-19,342*** (0,417)	-10,799*** (0,839)
Secretaría_ID81	-4,898*** (1,208)	-6,263*** (1,228)	-3,874*** (0,925)	-2,685*** (0,951)	-6,014*** (0,440)	-3,990*** (0,685)
Secretaría_ID82	-6,971*** (1,478)	-7,317*** (1,482)	-5,745*** (1,284)	-5,596*** (1,338)	-7,060*** (0,568)	-5,209*** (1,070)
Secretaría_ID93	-8,246 (5,457)	-13,494** (5,441)	-6,061 (5,736)	-11,286** (4,553)	-14,777*** (2,075)	-18,472*** (3,735)
Constante	376,159*** (4,012)	375,042*** (3,802)	374,395*** (3,941)	366,026*** (3,844)	372,013*** (1,659)	366,965*** (3,515)
Observaciones	30,776	34,108	32,124	36,628	192,707	44,246
R ²	0,239	0,233	0,236	0,280	0,251	0,235
Adjusted R ²	0,238	0,232	0,235	0,279	0,251	0,235
Residual Std, Error	35,420 (df = 30747)	35,307 (df = 34079)	35,379 (df = 32095)	36,284 (df = 36599)	16,318 (df = 192678)	35,972 (df = 44217)
F Statistic	344,214*** (df = 28; 30747)	369,873*** (df = 28; 34079)	353,491*** (df = 28; 32095)	507,294*** (df = 28; 36599)	2,304,179*** (df = 28; 192678)	485,833*** (df = 28; 44217)
<i>Nota:</i>	* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01					

Tabla 6, Efectos en el puntaje de matemáticas (regresión múltiple)

	<i>Variable dependiente:</i>					
	Puntaje Matemáticas					
	Esquema 2	Esquema 3	Esquema 4	Esquema 5	Esquema 6	Esquema 7
epse(Escuela contratada)	-1,093*** (0,136)	-1,231*** (0,127)	-1,350*** (0,134)	-0,865*** (0,137)	-0,999*** (0,060)	-0,898*** (0,132)
Año(2015)	-0,144 (0,105)	-0,268*** (0,099)	-0,286*** (0,102)	-0,229** (0,099)	-0,153*** (0,043)	-0,060 (0,089)
Edad	-1,797*** (0,054)	-1,735*** (0,051)	-1,804*** (0,053)	-1,693*** (0,053)	-1,755*** (0,023)	-1,786*** (0,048)
Género(Femenino)	-3,081*** (0,105)	-2,921*** (0,099)	-2,990*** (0,102)	-2,937*** (0,098)	-3,056*** (0,042)	-3,226*** (0,088)
Area(rural)	-1,698*** (0,204)	-1,744*** (0,193)	-1,540*** (0,189)	-1,781*** (0,217)	-1,634*** (0,086)	-2,223*** (0,189)
Educación madre	0,784*** (0,067)	0,766*** (0,065)	0,826*** (0,065)	0,949*** (0,063)	0,874*** (0,027)	0,936*** (0,056)
Educación padre	0,470*** (0,060)	0,442*** (0,059)	0,471*** (0,059)	0,592*** (0,056)	0,521*** (0,024)	0,592*** (0,050)
SISBÉN	0,424*** (0,036)	0,476*** (0,035)	0,427*** (0,036)	0,545*** (0,034)	0,442*** (0,014)	0,438*** (0,030)
Ingreso fliar mensual	1,027*** (0,075)	1,043*** (0,075)	1,013*** (0,072)	1,137*** (0,067)	1,034*** (0,030)	0,998*** (0,060)
Estudiante trabaja(Sí)	-1,085*** (0,202)	-1,123*** (0,179)	-1,075*** (0,195)	-0,999*** (0,192)	-1,209*** (0,082)	-1,316*** (0,171)
Jornada(Mañana)	-1,637*** (0,295)	-1,623*** (0,294)	-1,606*** (0,228)	-1,990*** (0,210)	-1,865*** (0,103)	-1,569*** (0,161)
Jornada(Tarde)	-2,322*** (0,304)	-2,271*** (0,299)	-2,193*** (0,246)	-2,523*** (0,230)	-2,403*** (0,112)	-2,134*** (0,178)
Técnica	0,805*** (0,230)	1,229*** (0,197)	1,218*** (0,206)	0,865*** (0,180)	0,962*** (0,078)	1,478*** (0,182)
Académica&Técnica	0,744*** (0,149)	1,091*** (0,148)	1,047*** (0,143)	0,735*** (0,134)	0,856*** (0,058)	0,954*** (0,124)
Ratio estudiantes/docente	-0,045*** (0,009)	-0,053*** (0,009)	-0,039*** (0,009)	-0,090*** (0,008)	-0,051*** (0,004)	-0,024*** (0,008)
% de docentes con postgrado	2,008*** (0,262)	1,807*** (0,244)	1,615*** (0,255)	3,365*** (0,292)	2,536*** (0,117)	2,241*** (0,211)
Secretaría_ID3	-2,085*** (0,384)	-2,046*** (0,369)	-1,870*** (0,309)	-1,758*** (0,325)	-2,296*** (0,142)	-1,694*** (0,258)
Secretaría_ID5	-4,088*** (0,441)	-3,958*** (0,436)	-2,536*** (0,415)	-3,376*** (0,364)	-3,599*** (0,182)	-3,352*** (0,353)
Secretaría_ID18	-3,006*** (0,546)	-3,030*** (0,543)	-1,889*** (0,541)	-1,431*** (0,598)	-2,944*** (0,235)	-1,682*** (0,498)
Secretaría_ID29	8,074*** (0,508)	7,857*** (0,469)	8,410*** (0,463)	8,032*** (0,481)	7,644*** (0,196)	8,098*** (0,420)
Secretaría_ID34	-0,654 (0,736)	-0,472 (0,733)	-1,041** (0,458)	-2,677*** (0,282)	-2,645*** (0,126)	-1,626*** (0,226)
Secretaría_ID47	-2,126*** (0,531)	-1,600*** (0,395)	-1,638*** (0,416)	-1,922*** (0,379)	-2,304*** (0,166)	-0,243 (0,332)
Secretaría_ID57	-1,952***	-2,317***	-1,895***	-2,027***	-2,142***	-1,757***

Secretaría_ID58	(0,313) -5,459*** (0,447)	(0,322) -5,985*** (0,444)	(0,232) -5,447*** (0,420)	(0,237) -5,699*** (0,466)	(0,112) -5,652*** (0,184)	(0,168) -4,991*** (0,364)
Secretaría_ID80	(0,308) -3,600*** (0,308)	(0,304) -3,494*** (0,304)	(0,274) -3,186*** (0,274)	(0,255) -3,634*** (0,255)	(0,106) -3,871*** (0,106)	(0,213) -1,936*** (0,213)
Secretaría_ID81	(0,308) -1,291*** (0,308)	(0,312) -1,540*** (0,312)	(0,235) -0,995*** (0,235)	(0,242) -0,779*** (0,242)	(0,112) -1,446*** (0,112)	(0,174) -0,868*** (0,174)
Secretaría_ID82	(0,376) -1,585*** (0,376)	(0,377) -1,502*** (0,377)	(0,326) -1,352*** (0,326)	(0,340) -1,398*** (0,340)	(0,145) -1,704*** (0,145)	(0,272) -1,270*** (0,272)
Secretaría_ID93	(1,389) -0,621 (1,389)	(1,384) -1,424 (1,384)	(1,457) 0,081 (1,457)	(1,158) -2,088* (1,158)	(0,529) -2,418*** (0,529)	(0,950) -2,531*** (0,950)
Constante	80,360*** (1,021)	79,486*** (0,967)	80,022*** (1,001)	78,531*** (0,977)	79,544*** (0,423)	78,327*** (0,894)
Observaciones	30.776	34.108	32.124	36.628	192.707	44.246
R ²	0,200	0,196	0,200	0,238	0,211	0,196
Adjusted R ²						
Residual Std, Error	0,200 9,017 (df = 30747)	0,195 8,980 (df = 34079)	0,200 8,989 (df = 32095)	0,237 9,224 (df = 36599)	0,211 4,158 (df = 192678)	0,195 9,150 (df = 44217)
F Statistic	275.320*** (df = 28; 30747)	296.522*** (df = 28; 34079)	286.972*** (df = 28; 32095)	408.383*** (df = 28; 36599)	1.841.934*** (df = 28; 192678)	384.147*** (df = 28; 44217)

Nota: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Tabla 7. Efectos en el puntaje de lectura crítica (regresión múltiple)

	<i>Variable dependiente:</i>					
	Puntaje Lectura crítica					
	Esquema 2	Esquema 3	Esquema 4	Esquema 5	Esquema 6	Esquema 7
epse(Contratada)	-1,231*** (0,124)	-1,176*** (0,116)	-1,391*** (0,122)	-0,978*** (0,123)	-1,120*** (0,054)	-0,987*** (0,119)
Año(2015)	-0,490*** (0,095)	-0,602*** (0,091)	-0,644*** (0,093)	-0,912*** (0,089)	-0,674*** (0,038)	-0,683*** (0,080)
Edad	-1,460*** (0,049)	-1,456*** (0,046)	-1,465*** (0,048)	-1,346*** (0,047)	-1,408*** (0,020)	-1,406*** (0,043)
Género(Femenino)	-0,035 (0,095)	-0,072 (0,090)	-0,012 (0,093)	0,021 (0,088)	0,017 (0,038)	-0,091 (0,079)
Área(rural)	-1,780*** (0,186)	-1,663*** (0,176)	-1,550*** (0,172)	-1,608*** (0,194)	-1,567*** (0,077)	-2,145*** (0,170)
Educación madre	0,732*** (0,061)	0,691*** (0,059)	0,751*** (0,059)	0,866*** (0,057)	0,815*** (0,024)	0,939*** (0,051)
Educación padre	0,531*** (0,055)	0,453*** (0,054)	0,520*** (0,054)	0,531*** (0,051)	0,537*** (0,022)	0,564*** (0,045)
SISBÉN	0,477*** (0,033)	0,519*** (0,032)	0,474*** (0,032)	0,565*** (0,030)	0,477*** (0,013)	0,464*** (0,027)
Ingreso fliar mensual	0,724*** (0,068)	0,785*** (0,068)	0,755*** (0,066)	0,853*** (0,060)	0,820*** (0,027)	0,878*** (0,054)
Estudiante trabaja(Sí)	-0,946*** (0,184)	-0,891*** (0,163)	-1,056*** (0,177)	-0,827*** (0,172)	-0,997*** (0,074)	-1,067*** (0,154)
Jornada(Mañana)	-1,602*** (0,268)	-1,598*** (0,269)	-1,432*** (0,207)	-1,666*** (0,188)	-1,648*** (0,092)	-1,335*** (0,145)
Jornada(Tarde)	-2,368*** (0,276)	-2,440*** (0,273)	-2,186*** (0,224)	-2,372*** (0,206)	-2,334*** (0,100)	-1,840*** (0,160)
Técnica	0,132 (0,209)	0,320* (0,179)	0,352* (0,187)	0,024 (0,161)	0,183*** (0,070)	0,621*** (0,164)
Académica&Técnica	0,253* (0,135)	0,420*** (0,136)	0,359*** (0,130)	0,222* (0,120)	0,273*** (0,052)	0,335*** (0,111)
Ratio estudiantes/docente	-0,040*** (0,008)	-0,048*** (0,008)	-0,032*** (0,008)	-0,062*** (0,008)	-0,042*** (0,003)	-0,020*** (0,007)
% de docentes con postgrado	1,720*** (0,238)	1,792*** (0,223)	1,582*** (0,232)	2,556*** (0,262)	2,133*** (0,105)	2,050*** (0,190)
Secretaría_ID3	-2,484*** (0,349)	-2,373*** (0,337)	-2,134*** (0,281)	-2,206*** (0,291)	-2,600*** (0,127)	-2,320*** (0,232)
Secretaría_ID5	-3,670*** (0,401)	-3,669*** (0,398)	-2,720*** (0,378)	-3,053*** (0,326)	-3,304*** (0,163)	-3,010*** (0,318)
Secretaría_ID18	-2,535*** (0,496)	-2,937*** (0,496)	-2,350*** (0,492)	-1,547*** (0,537)	-2,906*** (0,211)	-1,836*** (0,448)
Secretaría_ID29	3,439*** (0,462)	3,528*** (0,428)	4,201*** (0,421)	3,962*** (0,431)	3,220*** (0,176)	3,737*** (0,378)
Secretaría_ID34	1,209* (0,669)	0,795 (0,669)	0,166 (0,416)	-1,613*** (0,253)	-1,598*** (0,113)	-0,897*** (0,203)
Secretaría_ID47	-3,510***	-3,030***	-3,025***	-3,387***	-3,454***	-1,602***

Secretaría_ID57	(0,482) -0,492* (0,284)	(0,361) -0,688** (0,294)	(0,379) -0,362* (0,211)	(0,340) -0,531** (0,213)	(0,149) -0,634*** (0,100)	(0,299) -0,344** (0,151)
Secretaría_ID58	-5,074*** (0,406)	-5,401*** (0,405)	-4,763*** (0,382)	-5,099*** (0,418)	-5,154*** (0,166)	-4,675*** (0,327)
Secretaría_ID80	-3,130*** (0,279)	-3,205*** (0,278)	-2,763*** (0,249)	-3,304*** (0,229)	-3,413*** (0,095)	-1,650*** (0,192)
Secretaría_ID81	0,139 (0,279)	-0,023 (0,285)	0,236 (0,214)	0,287 (0,217)	-0,198** (0,101)	0,203 (0,157)
Secretaría_ID82	-0,251 (0,342)	-0,337 (0,344)	0,152 (0,297)	-0,150 (0,305)	-0,256** (0,130)	0,212 (0,245)
Secretaría_ID93	-1,765 (1,262)	-2,214* (1,263)	-0,711 (1,326)	-2,693*** (1,038)	-2,957*** (0,474)	-3,035*** (0,855)
Constante	73,648*** (0,928)	73,861*** (0,883)	73,200*** (0,911)	71,496*** (0,876)	72,510*** (0,379)	70,736*** (0,804)
Observaciones	30.776	34.108	32.124	36.628	192.707	44.246
R ²	0,182	0,176	0,174	0,209	0,187	0,174
Adjusted R ²	0,181	0,175	0,173	0,209	0,187	0,174
Residual Std, Error	8,191 (df = 30747)	8,197 (df = 34079)	8,179 (df = 32095)	8,272 (df = 36599)	3,731 (df = 192678)	8,233 (df = 44217)
F Statistic	243.810*** (df = 28; 30747)	259.502*** (df = 28; 34079)	241.709*** (df = 28; 32095)	345.653*** (df = 28; 36599)	1.583,122*** (df = 28; 192678)	332.835*** (df = 28; 44217)

Nota: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Tabla 8, Resumen de los resultados cualitativos

Dimensión e Hipótesis	Problemas Capacidades	Problemas Incentivos	Efectos
<u>Arquitectura</u>			
- Contratación basada en requerimientos de la comunidad,	Insuficiente oferta educativa pública y privada,	Costo por estudiante bajo,	Aumento de contratación sin criterios de calidad,
- Gobierno decide requerimientos y estándares de desempeño,	Escasa regulación central,	Costo por estudiante potencialmente más bajo en escuelas contratadas,	Aumento regulación central con efectos en pérdida de cupos en entidades territoriales,
		Competencia limitada por legislación y escasez de proveedores,	
<u>Operación a nivel local</u>			
- Gobierno selecciona proveedores sobre la base de la competencia.,	Escuelas contratadas pobremente equipadas para cumplir requisitos establecidos	Aumento de requisitos a las escuelas sin incremento en incentivos,	Inadecuada focalización de estudiantes e inflación de matrícula contratada,
- Gobierno sanciona a los contratistas que no alcanzan resultados / requisitos	Escasa capacidad de entidades territoriales para monitoreo y rendición de cuentas,		Atracción de proveedores no calificados,
			Desestímulo al desempeño de proveedores,
<u>Operación de escuelas</u>			
- Escuelas contratadas tienen administración basada en resultados,	Inestabilidad financiera de escuelas previa la contratación,	Selección por parte de familias basada en gratuidad y criterios distintos a los del gobierno,	Dificultades para atraer y retener profesores calificados,
- Acudientes seleccionan escuelas de su preferencia que de otra forma no podrían pagar,		Percentil en pruebas SABER, como principal requisito a los proveedores,	Dependencia financiera de la contratación por parte de las escuelas y deterioro de condiciones ante terminación de contrato,
		Pocos proveedores para elegir	Prácticas orientadas a entrenar para las pruebas,

APÉNDICES

A. Apéndice 1. Metodología cualitativa

La Tabla A.1. describe la recolección de datos cualitativos del proyecto. Las entrevistas y grupos focales fueron grabados y transcritos para su posterior codificación. En los casos en los que no se pudo desarrollar grupo focal, se llevaron a cabo encuestas que nos permitieran aproximarnos a las perspectivas de los actores. Esto sucedió especialmente con los acudientes de los estudiantes y en un caso, con los docentes de la escuela participante.

Tabla A.1. Resumen de la recolección de datos

Actores	Nacional	Bogotá	Cali
Tomadores de decisión	1 Entrevista Subdirección Cobertura	1 Entrevista Subdirección Cobertura	1 Entrevista Subsecretaría de Cobertura
Escuelas contratadas	No aplica	1 Rendimiento bajo 2 Rendimiento medio* 1 Rendimiento alto	1 Rendimiento bajo 1 Rendimiento medio 1 Rendimiento alto
Rectores/Directivos		4 Entrevistas	5 Entrevistas**
Docentes		4 Grupos focales	3 Grupos focales 10 Encuestas (1 escuela)
Estudiantes		4 Grupos focales	3 Grupos focales
Acudientes		1 Grupo focal 97 encuestas (3 escuelas)	1 Grupo focal 31 encuestas (2 escuelas)
Total, entrevistas: 12 Total, grupos focales: 16 Total, encuestas: 128			

*Dos escuelas aceptaron la invitación a participar en el proyecto de forma simultánea. ** Un rector no hacía parte de ninguna de las escuelas seleccionadas, pero fue entrevistado como referencia para el proyecto.

El sistema de codificación deductivo se basó en las hipótesis de la teoría de las escuelas contratadas en combinación con los problemas de agente-principal que pudieran encontrarse en cada una de ellas. La Tabla A.2, resume los códigos utilizados y su descripción.

Tabla A.2. Listado de categorías, subcategorías y códigos

Hipótesis	Categoría: tema	Subcategoría	Código
Contratación basada en requerimientos de la comunidad	FINES: Objetivos de la política y programas de contratación	Acceso	Contratación sirve para aumentar acceso o cobertura
		Calidad	Contratación sirve para aumentar la calidad
		Diversificación	Contratación sirve para ofrecer programas de acuerdo con expectativas de la comunidad
		Pertinencia	Contratación sirve para responder a necesidades específicas
Gobierno decide requerimientos y estándares de desempeño	REQUISITOS OFERENTES: Condiciones que deben cumplir los proveedores privados para acceder y mantenerse en la contratación	Insumos	Recursos de los oferentes para entrar o mantenerse en el programa
		Proceso	Proceso necesario para mantenerse en el programa
		Resultados	Resultados educativos obligatorios para oferentes
		Benchmark / Estándar	Escuela pública sirve como benchmark
			Escuela privada sirve como benchmark
Gobierno selecciona proveedores sobre la base de la competencia	SELECCION Y COMPETENCIA OFERENTES: Procesos de selección de los contratistas y nivel de competencia que hay entre ellos para acceder al programa		Habilitación - Proveedores cumplen solo requisitos mínimos
			Mejor propuesta - Proveedores compiten con propuestas educativas
		Características selección	Trasparencia - Reglas de selección claras para todos
			No transparencia - Reglas de selección no claras o desiguales
		Motivaciones	Prácticas inadecuadas - violación normas/criterios formales de selección Estabilidad económica

		oferentes	Presión de mercado Servicio a la comunidad
		Atracción mejores proveedores	Incentivos atractivos motivan la participación de mejores proveedores
		Atracción proveedores	Incentivos insuficientes para atraer proveedores de calidad
	INCENTIVOS A OFERENTES:	deficitarios	Recompensas / sanciones que llevan a comportamientos perjudiciales para proceso educativo
	Incentivos planeados y no planeados para escuelas contratadas	Incentivos perversos	Requisitos para ET que quieran contratar escuelas Procesos entre MEN y ET para contratación Autonomía ET- Usan criterios propios para contratar
		MEN - Entidad territorial	Dependencia ET-Requieren asistencia del MEN para contratar Regulación y veeduría del MEN adecuada Regulación y veeduría del MEN insuficiente / inadecuada
	FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO:		Procesos de monitoreo y administración ET a colegios Efectiva administración / monitoreo de la ET Administración /monitoreo obstaculiza la contratación, es ineficiente o inútil
	Procesos de administración y monitoreo de la contratación desde el nivel central hasta las escuelas	ET - Escuelas	Negociación condiciones ET - colegios Imposición de condiciones por ET Diferencias trato escuelas públicas y contratadas
Escuelas contratadas tienen administración basada en resultados	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS: Formas de funcionamiento de escuelas contratadas	Infraestructura, equipamiento & recursos Financiero Contratación personal	Recursos adecuados en escuelas contratadas Hacimiento - problemas de infraestructura Recursos insuficientes Autonomía financiera Dependencia financiera de la contratación Criterios selección / permanencia docentes Autonomía en contratación personal

		Estrategias de aprendizaje & retención	<p>Restricciones para contratación personal</p> <p>Incentivos calidad / permanencia docente</p> <p>Alta rotación docente</p> <p>Procesos para favorecer aprendizaje, promoción y permanencia</p> <p>Autonomía de escuela en diseño estrategias</p> <p>Restricciones de escuela en diseño de estrategias</p> <p>Estrategias efectivas</p> <p>Estrategias insuficientes</p> <p>Trato diferente estudiantes privados y contratados</p>
Acudientes seleccionan escuelas de su preferencia que de otra forma no podrían pagar	FAMILIAS Y ESTUDIANTES: Características de las familias y los estudiantes, incidencia en la selección y sus relaciones con la escuela	<p>Características socio-económicas</p> <p>Selección de escuela</p> <p>Participación familias / estudiantes</p>	<p>Características que dificultan pago de pensión privada</p> <p>Características que dificultan acompañamiento a proceso educativo</p> <p>No selección posible</p> <p>Selección por calidad académica</p> <p>Selección por disciplina</p> <p>Selección por cercanía escuela</p> <p>Activa en decisiones claves del colegio</p> <p>Formativa - escuela educa padres</p> <p>Restringida a informe sobre estudiantes y actividades sociales</p>
El gobierno sanciona a los contratistas que no alcanzan resultados / requisitos	CONSECUENCIAS CONTRATACION: consecuencias positivas y negativas, buscadas y no buscadas de los programas de contratación para los distintos actores	<p>Consecuencias</p> <p>Sanciones</p>	<p>Consecuencias de cambios en contratación para ET</p> <p>Consecuencias de cambios en contratación para colegios</p> <p>Consecuencias de cambios en contratación para estudiantes/familias</p> <p>Sanciones para contratistas por incumplimiento</p> <p>Sanciones para ET por incumplimiento</p> <p>No sanciones por incumplimiento</p>

Sobre la base de las hipótesis descritas en la Tabla A.2, los investigadores iniciaron el proceso de descontextualización o identificación de las unidades de sentido en cada unidad de análisis (entrevista, grupo focal). Una vez identificadas, las unidades de sentido fueron nuevamente recontextualizadas o leídas en el contexto de su unidad de análisis para asegurar que todas ellas fueran relevantes para la investigación y que ninguna hubiese sido omitida del análisis. Posteriormente, cada investigador desarrolló un primer pilotaje de categorización, asignando códigos, generando nuevos, y agrupándolos en las distintas categorías y subcategorías identificadas. Con este pilotaje se refinó la lista de códigos y se procedió a una primera ronda de categorización del material de campo (Ver ejemplo en Tabla A.3). Con esta primera ronda, se desarrolló una consolidación preliminar tratando de identificar en cada categoría y tema la forma en la que los informantes dan sentido a su experiencia con las escuelas contratadas y sus resultados, así como los significados ocultos del texto, como lo sugiere el análisis de contenido latente (Bengtsson 2006). Esta consolidación preliminar fue agrupada en tres dimensiones: arquitectura de la política, operación de los programas, y operación de las escuelas (Tabla 8).

Tabla A.3. Ejemplo de codificación

Categoría	Subcategoría	Código	Unidad de sentido condensada	Unidad de sentido
Funcionamiento y monitoreo	MEN - Entidad territorial	Dependencia ET- Requieren asistencia del MEN para contratar	Intervención MEN por manejos inadecuados ET	"Es una Entidad Certificada, entonces Cali en principio debería manejar ese... digamos que esa situación sin ningún problema. Desafortunadamente con todos esos escándalos de corrupción y cosas negativas, digamos que le apretaron un poco la correa y le dijeron: 'No, usted ya no lo va a hacer y el Ministerio va a vigilar todo lo que usted haga'

Funcionamiento colegio	Contratación personal	Restricciones para contratación personal	Incertidumbre contratación dificulta decisiones de personal	"Entonces en ese orden de ideas ¿qué es lo que pasa?, la conveniencia de la contratación cómo se da, no solo está dada para los padres de familia, que no saben si van a seguir el próximo año sino para la Institución Educativa y sus maestros, por la razón termina diciembre o termina noviembre, yo no sé si voy a ser contratado el próximo año, no sé si esa cantidad de niños que estaban en convenio de educación contratada se van a quedar conmigo para el próximo año, no tengo ni idea, o cuántos de esos se van a quedar o cuántos de esos se van a ir y cómo no tengo ni idea ¿cómo hago la planeación de maestros para el siguiente año lectivo?, es imposible"
------------------------	-----------------------	--	---	---

¹ Las Secretarías sólo pueden exceder el monto por estudiantes establecido a nivel central solamente si cubren la diferencia con sus propios recursos y no con las transferencias. No obstante, las Secretarías no incurren en estos costos adicionales y se orientan por las regulaciones centrales para establecer los valores de los contratos (Director de Cobertura SED, comunicación personal, 2018; Subsecretaria de Cobertura Cali, comunicación personal, 2018)

² Para ello se identificó a estudiantes que cumplían simultáneamente dos condiciones, estudiar en una escuela contratada y no pagar mensualidad en la misma.

³ El corte del 5% permitió excluir secretarías que parecen usar la contratación sólo esporádicamente. Este filtro sólo eliminó 853 estudiantes en escuelas contratadas afectando poco la validez externa y beneficiando en cambio la validez interna al crear una base más propicia para los emparejamientos.

⁴ Se eliminaron los estudiantes cuyas edades eran inferiores a las del percentil 1 y superiores al percentil 99.

⁵ Los datos de la prueba SABER 11 identifican el tipo de discapacidad de los estudiantes (por ejemplo, visual, motriz, cognitiva, etc.) pero no el nivel de la misma (por ejemplo, una discapacidad cognitiva puede ser leve o severa), el cual afecta el aprendizaje. Sin tal identificación, es difícil establecer un emparejamiento confiable.

⁶ Sólo cuatro observaciones no presentaban la información socio-económica de los estudiantes. La información de número de estudiantes y número de docentes proviene del C600, En algunos casos, esta fuente no tenía la información sobre el número de docentes o el número de estudiantes en la misma jornada que el Icfes identificaba para el estudiante. De tal manera, con el fin de

conservar las observaciones con información confiable, se eliminaron aquellas cuyas ratio estudiantes por docente estuvieran por debajo del percentil 1 o por encima del 99 calculados sobre la muestra total.

⁷ Se tomó cada jornada escolar como una escuela distinta siguiendo a Barrera (2007).

⁸ Nuestras entrevistas con tomadores de decisión y con rectores indican que las exigencias del cumplimiento de la reglamentación para la asignación de cupos en escuelas contratadas se han hecho cada vez más estrictas para todas las Secretarías a través de acompañamiento directo del MEN a aquellas con mayores dificultades para seguir la norma.

⁹ La ponderación del PS no es en estricto rigor una técnica de emparejamiento pero sí utiliza el PS para ponderar los individuos tratados y en el grupo control y hacerlos representativos de la población de interés.

¹⁰ La canasta básica incluye recurso humano, material educativo, gastos administrativos y gastos generales. La complementaria incluye estrategias de permanencia escolar (apoyos nutricionales, transporte y otros) y profesionales de apoyo (psicólogos, terapeutas y otros).